

შუა საუკუნეების კვლევები

Medieval Studies

№2 • 2025

ილიას
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ბელოჯიანის
ILIA STATE
UNIVERSITY
PRESS

შპს საუკუნეების კვლევები

Medieval Studies

№2 • 2025

სარედაქციო

კოლეგია:

ნოდარ ბახტაძე

მისეილ ბორგოლტე

ნინო დობორჯგინიძე

ანდრეა შმიდტი

თამარ ცოფურაშვილი

ნინო ჭიჭინაძე

სამეცნიერო

რედაქტორი:

ბეჟან ჯავახია

სარედაქციო

საბჭოს მდივანი:

გიორგი მეჭურჭლიშვილი

რედაქტორი:

ნატალია ვაჩიშვილი

დამკაბადონებელი: ქეთევან გოგავა

ყდის დიზაინი:

ლიკა გოგავა

© 2025, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ISSN 2960-9259 ბეჭდური

ISSN 2960-9240 ელექტრონული

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა
ილია ჭავჭავაძის გამზ. 45, თბილისი, 0179, საქართველო

ILIA STATE UNIVERSITY PRESS

45 Ilia Chavhavadze Ave, Tbilisi, 0179, Georgia

ს ა რ ჩ ე ვ ი

თორნიკე გოგინაშვილი	5
სადმრთო სახელები და VERBUM MENTIS როგორც ანალოგიური პრედიკატი თომა აქვინელთან	5
<i>Tormike Goginashvili</i>	21
Divine Names and verbum mentis as an Analogical Predicate in Thomas Aquinas.....	21
გიული ალასანია	25
ორი ლეონის იდენტიფიკაციის კიდევ ერთი მცდელობა	25
<i>Giuli Alasania</i>	37
Another Attempt to Identify Two Leons	37
გრიგოლ ჯოხაძე	40
ბიბლიური დისკურსის ემანაციები დავით აღმაშენებლის ქართულ ისტორიულ ნარატივში.....	40
<i>Grigol Jokhadze</i>	50
The Emanation of Biblical Discourse in the Georgian Historical Narrative of David the Builder	50
ბუბა კუდავა.....	55
დემნა უფლისწული, ორბელთა ამბოხი და ქალის გამეფების რევოლუცია.....	55
<i>Buba Kudava</i>	71
Prince Demna, the Orbeli Rebellion, and the Revolution of a Woman’s Accession to the Throne	71
გიორგი ტურაშვილი	80
საქართველოში „ტყვეთა სყიდვის“ პრაქტიკის დაფუძნება XIII-XIV საუკუნეების მიჯნაზე.....	80
<i>Giorgi Turashvili</i>	92
The Establishment of the Practice of Slave Trade in Georgia during the XIII-XIV Centuries.....	92

თარგმანი

ქან-კლოდ შმიტი	104
IMAGO-ს კულტურა	104

მიძღვნა

თორნიკე გოგინაშვილი	128
თომა აქვინელი DOCTOR ANGELICUS	128

წიგნის განხილვა

ბეჟან ჯავახიას ინტერვიუ წიგნის: „დიდბუნებოვანი მრავალმოღვაწე ეპისკოპოსი პეტრე კონჭოშვილი (1839-1909)“, თბილისი, 1824 ავტორთან, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორ, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის მთავარ მეცნიერ თანამშრომელ, ვაჟა კვიციანი	139
---	-----

საქართველოში „თყვეთა სყიდვის“ კრაქტიკის დაფუძნება XIII-XIV საუკუნეების მიჯნაზე

1259 წელს დავით VI „ნარინის“ დასავლეთ საქართველოში გადასვლის შემდგომ და 1261 წლის შემდგომ, როდესაც, გარკვეული რწმენით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასავლეთი და აღმოსავლეთი საქართველო ერთმანეთს „გამოეყვნენ“,¹ უმცროსი დავითის ყველაზე თვალში საცემ მომენტთა შორისაა მისი აქტიური საგარეო პოლიტიკა. კერძოდ, აქ ყურადღება უნდა გავამახვილოთ მის საკმაოდ ფართომასშტაბიან დიპლომატიკაზე მამლუქთა სასულთნოსთან. მიუხედავად ლიხთიმურეთის სამეფოს ბუნებრივი დაცულობისა, ჩვენ სიტუაცია ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ თითქოს მონღოლებს დასავლეთ საქართველოში გადასვლა არ შეეძლოთ, თუ ამას საჭიროდ მიიჩნევდნენ. როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი, დავით ნარინის აჯანყებამდე, მონღოლი კარისკაცები და მცირეოდენი სამხედრო დანაყოფი კიდევაც იმყოფებოდა დასავლეთ საქართველოში.² ასევე, როგორც სწორად აღნიშნავს ივ. ჯავახიშვილი, დავითის აჯანყებისათვის მონღოლთაგან შურისძიება მუდმივად იყო მოსალოდნელი.³ ასეთმა რთულმა საგარეო პოლიტიკურმა ვითარებამ აიძულა დავით VI ანტი-ილხანურ კოალიციას შეერთებოდა, რომელიც სწორედ მაშინ იწყებდა ჩამოყალიბებას.

დასავლეთ საქართველოში დავით ნარინის ერთადერთ მეფედ „გამეფებამდე“ ერთი წლით ადრე, 1260 წელს ეგვიპტის მამლუქებმა მნიშვნელოვან სამხედრო გამარჯვებას მიაღწიეს ილხან მონღოლებზე აინ-ჯალუთის ბრძოლაში. ბრძოლიდან მალევე, ეგვიპტის არაფორმალურმა მმართველმა, ბეიბარსმა (ალ-მალიქ ალ-ზაჰირ რუქნ ალ-დინ ბეიბარს ალ-ბუნდუყდარი) ფართო მასშტაბიანი დიპლომატია წამოიწყო ილხანთა წინააღმდეგ ალიანსის შესაკრავად, რომელიც მისმა მემკვიდრემ, კალაუნმა (კალაუნ ამ-შალიხი) განაგრძო. ეს პოლიტიკა გულისხმობდა პირველ რიგში მონათა წყაროს მოძიებას, რაც უმნიშვნელოვანესი იყო ახალი მამლუქების მომზადებისა და რეჟიმის სამომავლო სტაბილურობისთვის; ხოლო, მეორე მხრივ, საჭირო იყო სამხედრო მოკავშირეების მოძიება ილხანების სამომავლო თავდასხმების მოსაგერიებლად. პირველი ამოცანა – მონათა უწყვეტი წყაროს გზების შემუშავება, ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო მამლუქთათვის, შესაბამისად მათი პოლიტიკაც ამ კუთხით მუშაობდა. მონათა დატყვევების ძირითად ზონებს XIII საუკუნეში წარმოადგენდა შავი ზღვის ჩრდილოეთით მდებარე აღმოსავლეთ ევროპული სტეპის რეგიონი და ჩრდილოეთ კავკასია, განსაკუთრებით ჩერქეზეთი. მამლუქები განსაკუთრებით

1 ორი სამეფოს განცალკევების შესახებ განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს, თუმცა ეს არ წარმოადგენს ამ სტატიის ინტერესის ობიექტს.

2 თედო ღუნდუა, „გიომ დე რუბრუკი და საქართველოს ისტორია“, *სვანეთი* III (თბილისი, 2008), 102.

3 ივანე ჯავახიშვილი, *თხზულებანი თორმეტ ტომად* ტ. 3 (თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1982), 87; ივანე ჯავახიშვილი, *ქართველი ერის ისტორია* ტ. 3 (თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1966), 360.

იყვნენ დაინტერესებული ყივჩაღი, კუმანი და ჩერქეზი მონებით.⁴ ამათი ეგვიპტესა და სირიაში ტრანსპორტირებისთვის არსებობდა ორი გზა: სახმელეთო და საზღვაო. სახმელეთო გზა გადიოდა ჩრდილოეთ კავკასიიდან საქართველოზე ან შავ ზღვაზე, შემდგომ ტრაპიზონის იმპერიაში, აქედან სელჩუკთა მიწებზე მცირე აზიაში, სომხურ კილიკიასა და, ბოლოს, სირიაში სრულდებოდა. ამ გზაზე მამლუქთათვის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენდა რუმის სასულთნო, რომელიც ილხანთა ნომინალური ვასალი იყო, და კილიკიის სომხეთი, რომელიც ილხანთა ურდოს აქტიურად უჭერდა მხარს, რადგანაც მამლუქთა სასულთნოს ეგზისტენციალურ საფრთხედ აღიქვამდა. აქედან გამომდინარე, შეუძლებელი იყო ამ გზის გავლით დიდი ოდენობის მონების შეყვანა ეგვიპტეში. მეორე, საზღვაო გზა – შავი ზღვიდან მარმარილოსა და ეგეოსის ზღვების გავლით, ბევრად უფრო დაცული იყო, მაგრამ საჭიროებდა ამ გზად არსებულ ბევრ სხვადასხვა სახელმწიფოსთან დიპლომატიურ შეთანხმებებს. სწორედ ამ საზღვაო გზის უსაფრთხოების გარანტირებისთვის ბეიბარსის დროს დაიწყო და კალაუზნის დროს გაგრძელდა დიპლომატიური ვიზიტებისა და მოლაპარაკებების სერიები, გენუის რესპუბლიკასთან, ბიზანტიის იმპერიასთან და ოქროს ურდოსთან. ამ მოლაპარაკებების უმთავრესი საკითხი სწორედაც ეგვიპტელი და სირიელი ვაჭრებისთვის მონებით ვაჭრობის გამარტივებას ეხებოდა. ამისი კარგი მაგალითია კალაუზნისა და ბიზანტიის იმპერატორ, მიქაელ VIII-ს შორის 1281 წელს გაფორმებული ხელშეკრულებაც, რომელიც მუსლიმ ვაჭრებს ბაჟისგან ათავისუფლებდა და არაქრისტიანი მონების თავისუფალი ტრანსპორტირების საშუალებას აძლევდა.⁵ მსგავსი შეთანხმება ჰქონდა გაფორმებული კალაუზნის გენუელებთანაც.⁶ ძლიერი პოლიტიკური ალიანსი არსებობდა მამლუქებსა და ოქროს ურდოს მმართველ ჩინგიზიდებს შორისაც.⁷ ოქროს ურდოსთან მიმართებით მამლუქთა მთავარი ინტერესი ყივჩაღი და ჩერქეზი მონებით მომარაგება იყო, ხოლო ბიზანტია და გენუის რესპუბლიკა მხოლოდ ტრანზიტულ როლს ასრულებდნენ ამ სისტემაში და, სავარაუდოდ, დიდ მოგებასაც ნახულობდნენ.

ამ სისტემაში უნდა ყოფილიყო ჩაბმული ლიხთიმერეთის ქართული სამეფოც. მაგრამ საიდან შეგვიძლია ამისი ვარაუდი? მაგალითად, თ. ბერაძე ვარაუდობს, რომ XIII-XIV საუკუნეების საქართველოში, როგორც ყოველთვის, არსებობდა მონათვაჭრობა, მაგრამ ამას ჯერ კიდევ არ ჰქონდა შესამჩნევი სახე მიღებული და მხოლოდ სპორადულად იყო გამოხატული.⁸ ჩემი აზრით, ეს მოსაზრება მოძველებულია, არ ითვალისწინებს რა მონაცემებს გენუელთა ნოტარიული დოკუმენტების სახით. კერძოდ, მიჩელ ბალარდის რედაქციით 1973 წელს გამოცემული აქტების კრებული – *Gênes et L’Outre-Mer : Les Actes de Caffa du Notaire Lamberto di Sambuceto (1289-1290)* შეიცავს მნიშვნელოვან ცნობებს ქართველი მონების შესახებ. კრებულში შესულ მრავალ ნოტარიულ წყაროთა შორის 67 მათგანში ნახსენებია მონა (esclave), ხოლო აქედან 64 დოკუმენტური ერთეული მონის ყიდვა-გაყიდ-

4 Linda S. Northup, „The Bahrī Mamlūk Sultanate, 1250-1390” In *The Cambridge History of Egypt*: 242-89. ed. Carl F. Petry, repr. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 278.

5 P. M. Holt, *Early Mamluk Diplomacy (1260-1290): Treaties of Baybars & Qalāwūn with Christian Rulers* (Leiden: Brill, 1995), 122-5.

6 იქვე, 146-51.

7 მაგალითად დინასტიური ქორწინება ბეიბარსსა და ბერქე ხანის ასულს შორის; იხილეთ Fatma Akkuş Yiğit, „İktidar ve İzdivaç: Memlûk-Altın Orda-İlhanlı Üçgeninde Siyasî Evlilikler,” *Karadeniz araştırmaları* 13, no. 49 (2016): 103-4, DOI: 10.12787/KARAM1028.

8 თ. ბერაძე, „საქართველოს საზღვაო ვაჭრობის ისტორიიდან XIII-XIV სს.“ *მაცნე* 2 (1983): 36.

ვის ტრანზაქციას წარმოადგენს. ხშირად, მაგრამ არა ყოველთვის, ნახსენებია მონათა სახელები და მათი ეთნიკური წარმომავლობა, თითქმის ყოველთვისაა მითითებული მათი სქესი და ასაკი, ხშირად ხდება ყურადღების გამახვილება მათი კანისა და თმის ფერზე. ყოველთვის დეტალურადაა ჩაწერილი მონის მყიდველის, გამყიდველისა და ტრანზაქციის მოწმის/მოწმეთა სახელები. ყველაზე დიდ ეთნიკურ ჯგუფს წარმოადგენენ ჩერქეზები 23 ერთეულით,⁹ მათ მოჰყვებიან ლაზური წარმომშობის მონები 6 პიროვნებით¹⁰, ხუთ-ხუთი აფხაზი¹¹, ლეზგი¹² ანუ ლეკი და ე. წ. „მაჯარელი“¹³ (ოქროს ურდოს დედაქალაქი) მონები, ოთხი მონა ბულგარეთიდან¹⁴, სამი რუსი¹⁵, ორ-ორი კუმანი¹⁶ და იტალიელი¹⁷ და თითო უნგრელი,¹⁸ ინდოელი,¹⁹ ზიგიელი²⁰ ანუ ჯიქი და ერთი სევესტოპოლიდან.²¹ როგორც ვხედავთ, აქედან მეორე ყველაზე დიდ ეთნიკურ ჯგუფს ქართველები წარმოადგენდნენ 11 ან 12 (თუ სევესტოპოლიდან გაყვანილ ერთ მონას ქართველად ჩავთლით; სამწუხაროდ, დოკუმენტში ოთხნახევარი წლის ბიჭი მონის სახელი ან ეთნიკური წარმომავლობა არაა მითითებული) პიროვნების სახით. თუ ამ ნოტარიული დოკუმენტური წყაროების რეალურობაში ეჭვს არ შევიტანთ (რისი მიზეზიც არ გვაქვს), მათი ექსტრაპოლაციით ვიღებთ, რომ კაფაში 1289-90 წლებში გაყიდული მონების 18%-ს ქართველები წარმოადგენდნენ. დოკუმენტებში ყურადღებას იქცევს ტერმინი „აფხაზი“ (ფრანგ. Abkhaze; ლათ. Advogasia). ჩემი აზრით, ეს ტერმინი, განსხვავებით ვიაჩესლავ ჩირიკბასგან, რომელსაც იგი დღევანდელი აფხაზური ეროვნების გაგებით ესმის,²² უნდა გაგებული იყოს, როგორც მთლიანად ქართველის, ან დასავლეთ საქართველოში მცხოვრების მნიშვნელობით. გამომდინარე იქიდან, რომ XIII-XV საუკუნეების ევროპელი და, ასევე, მუსლიმი ავტორები „აფხაზეთს“ ან მთლიანად საქართველოს ან დასავლეთ საქართველოს უწოდებდნენ.²³ სამართლიანი შე-

9 Michel Balard ed., *Gènes et L'outre-Mer : Tome I : Les Actes De Caffa du Notaire Lamberto di Sambuceto (1289-1290)* (Paris : Mouton & Co, 1973), 73, 79, 81, 86, 88, 90, 93, 103, 112, 121, 122, 124, 125, 143, 186, 187, 216, 275, 276, 313.

10 იქვე, 208, 278, 346, 347, 348, 371.

11 იქვე, 74, 91, 189, 198, 339.

12 იქვე, 84-5, 102, 125, 193, 195.

13 იქვე, 68, 130, 215, 238, 306.

14 იქვე, 86, 109.

15 იქვე, 113, 143, 269.

16 იქვე, 296, 306.

17 იქვე, 76, 197.

18 იქვე, 87.

19 იქვე, 151.

20 იქვე, 119.

21 იქვე, 307-8.

22 Вячеслав Чирикба, *Абхазия и итальянские города-государства, XIII-XV вв. Очерки взаимоотношений* [Abkhazia and Italian City-States, 13th-15th Centuries, Essays on the Relationship] (St. Petersburg: Aletheia, 2020), 55-83.

23 მაგალითად, ე. წ. „ქვემოწარინული აღმოსავლეთის აღწერა,“ სადაც საქართველოს ორი სამეფო მოიხსენიება, საქართველოსა და აფხაზეთის სამეფოებად, იხ. ალექსანდრე თვარაძე, *საქართველო და კავკასია ევროპულ წყაროებში: XII-XVI საუკუნეთა ისტორიოგრაფიული და კარტოგრაფიული მასალის საფუძველზე* (სეზანი, 2004), 163; ასევე იხილეთ „არაბი ენციკლოპედიის, იბნ ნაზირ ალ-ჯაიშის ცნობა ქართველ მეფე-მთავრებთან ეგვიპტის სულტნების მიმორწერის წესის შესახებ,“ როინ მეტრეველი, რედ. *ქართული დიპლომატიის ისტორია, ქრესტომათია* (თბილისი: 2004), 220; ასევე აფხაზეთს უწოდებს დასავლეთ

კითხვა არის ისიც, თუ რას გვაძლევს ეს მონაცემები, ბოლოსდაბოლოს 12 ქართველი მონა სულ რაღაც 67 მონას შორის ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. აქ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ გარდა იმისა, რომ ესაა გადარჩენილი, ჩვენამდე მოღწეული დოკუმენტების მონაცემები, რომელიც შეადგინა ერთმა ნოტარიუსმა, სულ რაღაც ერთწლიანი მუშაობის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, მისივე დოკუმენტებიდან, რომ იმავე კაფაში სხვა ნოტარიუსებიც იმყოფებოდნენ, ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ რომ ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემები, რეალობის მხოლოდ მცირე ნაწილს ასახავს. ამასთან ერთად, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ გამომდინარე კათოლიკური ეკლესიის მონათვაჭრობის აკრძალვიდან, გენუელები ადრეულ პერიოდში აქტიურად ცდილობდნენ ამ ურთიერთობის დაფარვას გარე თვალთაგან.²⁴

აქედან გამომდინარე, იბადება ბუნებრივი შეკითხვა – როგორ ხვდებოდნენ ქართველი ტყვეები იტალიელი მონათვაჭრების ხელში? როგორ და რატომ ატყვევებდნენ ქართველებს? ნება მიბოძეთ ამასთან დაკავშირებით ერთი თეორია წამოვაცენო.

დავით VI „ნარინი“ და მამლუქთა სასულთნო. დავით ნარინსა და მამლუქთა სასულთნოს შორის დიპლომატიურ ურთიერთობებზე, როგორც ეს ზემოთ იქნა აღნიშნული, ჯერ კიდევ ივანე ჯავახიშვილი წერდა. კერძოდ, ჩვენს ყურადღებას იპყრობს ფაქტი, რომ 1264 წელს ბეიბარსს ეწვია დავითის მიერ გაგზავნილი დესპანი წერილით, რომელშიც საუბარი იყო ორი მმართველის მეგობრულ დამოკიდებულებასა და მანამდის ბეიბარსის ელჩების დავითთან ხშირ სტუმრობაზე.²⁵ ამას უნდა მოჰყოლოდა 1268 წელს ბეიბარსთან საქართველოდან ელჩის დაბრუნება დავით VI ნარინისა და დავით VII ულუს წერილებით, სადაც ისინი ილხანთა წინააღმდეგ აჯანყებას, ხოლო, დავით ნარინი ოქროს ურდოს ხან ბერქესთან შეერთებას იუწყებოდა.²⁶ იმავე წელს დავით ნარინმა, როგორც ამას გოჩა ჯაფარიძე აღნიშნავს,²⁷ აქტიურად დაუჭირა მხარი თეგუდარის აჯანყებას ილხანთა წინააღმდეგ. 1264 წლის წერილის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, გ. კუტალაძე ვარაუდობს, რომ 1260-3 წლებში საქართველოს მამლუქი ელჩები უნდა სწევოდნენ,²⁸ თუმცა ამისი უშუალოდ დამადასტურებელი წყარო არ მოგვეპოვება. კიდევ ერთი დადასტურებული დიპლომატიური შეხვედრა მოხდა 1305-6 და/ან 1310 წელს, როდესაც კაიროს ბიზანტიის იმპერატორის, ანდრონიკოს II-ის ელჩის თანხლებით, ქართველი ელჩიც ეწვია საჩუქრითა და წერილით იერუსალიმის ჯვრის ეკლესიაში ქართველი პილიგრიმების დაშვების თხოვნით, რასაც სულთნის თანხმობაც მოჰყვა.²⁹ ასევე არსებობს ნაკლებ სარწმუნო ცნობა გიორგი V-ის მიერ ეგვიპტეში პიპად ქვენიფნეველის დიპლომატიური მისიით გაგზავნის შესახებ 1316/17

საქართველოს მარინო სანუტო „უფროსიც“ (circa 1260-1334) თავის „ჯვრის სარწმუნოების საიდუმლოებათა შესახებ.“ იხილეთ, დ. ნინიძე, „ქართული დიპლომატია XIII საუკუნეში,“ *ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები*, ტ. 1, რედ. როინ მეტრეველი, 351-465 (თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1998), 430.

24 Reuven Amitai, „Between the Slave Trade and Diplomacy: Some Aspects of Early Mamluk Policy in the Eastern Mediterranean and the Black Sea,“ In *Slavery and the Slave Trade in the Eastern Mediterranean, c. 1000-1500 CE* (Turnhout: Brepols, 2017), 409.

25 გოჩა ჯაფარიძე, *საქართველო და ეგვიპტის მამლუქები* (თბილისი: კოლორი, 2016), 91.

26 იქვე, 92-3.

27 იქვე, 93.

28 გ. კუტალაძე, „ლიხთ-იმერეთის მეფეები XIII-XIV სს.,“ *საქართველოს მეფეები*, რედ. მარიამ ლორთქიფანიძე და როინ მეტრეველი (თბილისი: ნეკერი, 2008), 171.

29 ჯაფარიძე, *საქართველო და ეგვიპტის მამლუქები*, 97.

წლებში.³⁰ კიდევ ერთი სავარაუდო ელჩობის თუ ვიზიტის ფაქტი უნდა მომხდარიყო 1276-7 წლებში, როდესაც, არაბული წყაროების ცნობით, ეგვიპტის მამლუქებმა დაატყვევეს და შემდგომ საპატიო სტუმრად მიიღეს დავით VI-ის ნათესავი.³¹ აქ აშკარაა, რომ საქართველოს მეფეების მხრიდან მიმდინარეობს დიპლომატიური მცდელობები, რაც, გარდა მამლუქთა სასულთნოს სამხედრო დახმარების მოპოვებისა, ემსახურება იერუსალიმის ქართველთა ჯვრის მონასტრის ქართველთა კონტროლის ქვეშ დაბრუნებასა და ქართველი პილიგრემებისათვის წმინდა მიწაზე გარკვეული უსაფრთხოების გარანტიების მოპოვებას. აქ ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სხვადასხვა მეფეები განსხვავებულად ცდილობენ პილიგრimitა უსაფრთხოების გარანტიების მოპოვებას: მაშინ, როდესაც დავით VI და ზოგადად ლიხთიმერეთის მეფეები აქტიურად ცდილობდნენ მამლუქებთან დიპლომატიურ დაახლოებას, ლიხთიმერეთის მეფეები, როგორცაა ვახტანგ II, ცდილობდნენ ილხანების საშუალებით ეგდო ე. წ. „წმინდა მიწა“ ხელში. მაგალითად მაშინ, როდესაც 1300 წელს ილხანების ლაშქართან ერთად აიღო და მცირე დროით დაიკავა იერუსალიმი.³²

ზოგადად ქართულ ისტორიოგრაფიაში წარმოდგენილ მამლუქ-ლიხთიმერეთის ურთიერთობებში გარკვეული დისონანსი არსებობს. კერძოდ, ჩემთვის გაუგებრად რჩება, რატომ უნდა ყოფილიყვნენ მამლუქები ლიხთიმერეთის ქრისტიანული და არც ისე ძლიერი სამეფოსადმი დადებითად განწყობილნი. ამის არგუმენტად მოყვანილია ის ფაქტი, რომ ორივე მხარეს საერთო მტერი ყავდათ ილხანთა ურდოს სახით, თუმცა ეს არგუმენტი თავის წონას კარგავს, როდესაც დავუფიქრდებით ფაქტს, რომ ბეიბარსისა და კალაუნის მმართველობის დროს მამლუქები უფრო ძლიერ პოზიციებზე იმყოფებიან, ვიდრე ილხანები. თუ მამლუქებს სამხედრო მოკავშირე ესაჭიროებათ ამისთვის მათ ისედაც უკვე ყავთ სამხედრო თვალსაზრისით ლიხთიმერეთზე ბევრად უფრო ძლიერი მოკავშირე ოქროს ურდოს სახით. თავად ოქროს ურდოსა და მამლუქთა ურთიერთობაშიც მნიშვნელოვანი ელემენტია ის ფაქტი, რომ ამ ალიანსში მამლუქები სტეპიდან ახალი მონებით თავიანთი არმიის მომარაგებით უფრო იყვნენ დაინტერესებული, ვიდრე ბერქა ხანის სამხედრო დახმარებით ილხანთა წინააღმდეგ. ბეიბარსისა და კალაუნის დროს შავ ზღვაზე ნაწარმოები დიპლომატიის მთავარ მიზანს წარმოადგენს ახალი მონების წყაროთა მოპოვება, ხოლო ყველა დანარჩენი, ამ მიზანთან მიმართებით, მეორეხარისხოვანია. გამომდინარე აქედან, პრობლემა არის ის, რომ ლიხთიმერეთის პატარა სამეფოს არ გააჩნდა ის გეოპოლიტიკური „წონა“ რითიც იგი მამლუქთა სასულთნოსთვის სასურველ მოკავშირედ ჩამოყალიბდებოდა. შესაბამისად, ლიხთიმერეთ-მამლუქთა ალიანსის ეს ფორმულა სერიოზულად გაუწონასწორებელია.

ჩვენ აქედან ორი დასკვნის გამოტანა შეგვიძლია. პირველი, ჩავთვალოთ რომ ალიანსი არც არასდროს არსებულა. ჩვენ უბრალოდ ხელთ გვაქვს რამდენიმე დიპლომატიური მისია, რომლებიც შესაძლოა გარკვეული ალიანსის შეკვრას კი ცდილობდნენ, მაგრამ ამას

30 იხილეთ, „ძველი ერისთავთა“ გიორგი V ბრწყინვალის მიერ ეგვიპტეში პიპაძე ქვენიფნეველის დიპლომატიური მისიის გაგზავნის შესახებ (1316/17 წწ.), „ქართული დიპლომატიის ისტორია, 213-4; „ძველი ერისთავთა, 1348-1400 წწ.“ ქართული სამართლის ძეგლები, ტ. 2, საერო საკანონმდებლო ძეგლები, X-XIX სს., რედ. ი. დოლიძე (თბილისი: მეცნიერება, 1965), 107.

31 დავით ნინიძე, „წმინდა ადგილნი“ და XIII-XV საუკუნეთა ქართული დიპლომატია (I ნაწილი), „ქართული დიპლომატია 5 (1998): 113.

32 ჯაფარიძე, გ. საქართველო და ეგვიპტის მამლუქები, 174; ლერი თავაძე, „საქართველო-ვიციციის სომხეთის დიპლომატიური ურთიერთობა გიორგი V ბრწყინვალის ხანაში,“ ქართული დიპლომატია 13 (2007): 42.

შედეგი არ გამოუღია. მაგრამ ეს თეორია ეწინააღმდეგება ჩვენს ხელთ არსებულ ფაქტებს. თეგუდარის აჯანყებისთვის დავით VI-ის მხარდაჭერა, 1262 წელს ბერძენ ხანის სამხრეთ კავკასიაში გადმოსვლა და მამლუქთა კონტრმეტევა ილხანებზე ბეიბარსის მეთაურობით, საინტერესოდ ემთხვევა ერთმანეთს. მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ 1306 წელს კონსტანტინე I-ის, დავით VI-ის შვილის მფარველობაში შევიდა იერუსალიმის ჯვრის მონასტერი.³³ ეს მოვლენა აშკარად მიანიშნებს, რომ ლიხთიმერეთსა და მამლუქთა სასულთნოს შორის აქამდეც არსებობდა ახლო, სამოკავშირეო ურთიერთობა. ეს ბადებს შეკითხვას თუ როგორ? რას სთავაზობდა ლიხთიმერეთი მამლუქთა სასულთნოს გარდა მიზერული სამხედრო დახმარებისა. ჩემი აზრით ამას დავით VI-ისა და კონსტანტინეს მხრიდან წარმოადგენდნენ ტყვეები, რომელთა გაყვანასაც მამლუქები საქართველოდან შეძლებდნენ. სხვა თუ არაფერი, როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული, სწორედ ახალი მონების ხელში ჩაგდება იყო მამლუქთა მთავარი ინტერესი. ამ ვერსიის ირიბ დასტურად გამოდგება, როგორც ზემოთ მოყვანილი ნოტარიული დოკუმენტები კაფადან, ისე ერთი შედარებით მოგვიანო ცნობა სოხუმში განწესებული ინგლისელი კათოლიკე ეპისკოპოსის, პეტრე გერალდისგან, კერძოდ მის კენტიის ეპისკოპოსისადმი ინგლისში მიწერილ წერილში აღნიშნულია:

[აქაური] ქრისტიანი ძმები სარკინოზთაგან ისე არიან შევიწროვებულნი და დატანჯულნი, რომ [რამის არის] ქრისტიანული სარწმუნოება მიატოვონ. ...ახლა ქრისტიანებს იძონებენ ფულით ბაზრობაზე, სადაც მიათრევენ კისერზე თოკით და ცხენის კულზე გამობმულებს; მათ ჰყიდიან, რადგან არავინაა მათი ქომაგი.

ამგვარად, აქ არის პატივმოყვარე ქალაქი [სოხუმი, იგივე სევასტოპოლი – გ. ტ.], სადაც დაუმსახურებლად დანიშნული ვარ უმაღლესი მღვდელმთავრის ნება-სურვილით. როგორც ხმა დადის, ერთ დროს აქ ასი ქრისტიანი მიჰყიდეს სარკინოზებს. მათ ეს ქრისტიანების სარკინოზთა ქვეყანაში წამოიყვანეს და იქ სარკინოზებად აქციეს. მე, ჩემი მხრივ, ვეწინააღმდეგები ადამიანებით დანაშაულებრივ ვაჭრობას, მაგრამ, მიუხედავად იმისა, რომ აქ მბრძანებლები ქრისტიანები არიან, არც ამ საკითხსა და არც სხვაში არ მიგონებენ, რადგან ბერძნული სქიზმის მიმდევრები არიან...

საქმე იმაშია, რომ ამ წერილის მომტანი, იახია დე კრემონა, თავის დროზე, ასე ოცდაათი წლის წინათ, იყო [აქ], მას ვავედრებ თქვენს მამობრივ მოწყალებას. პირადად მან სარწმუნოების ერთგულებისა და ტყვე ქრისტიანი ხალხის განთავისუფლებისათვის საქართველოდან ინგლისში ამ წერილის საკუთარი ხარჯით წამოღება ისურვა.³⁴

რა თქმა უნდა, წერილის მომჩივანი ბუნებიდან გამომდინარე, იგი შეიცავს გარკვეულ გადაჭარბებას, მაგრამ იგი ნაწილობრივ მაინც უნდა ასახავდეს სოხუმში არსებულ რეალობას. იმავე წერილში ავტორი ასევე ამბობს:

...(მოგმართავთ) თქვენ, (დასავლეთის ქრისტიანებო), რომლებიც სტკბებით უზრუნველი კეთილდღეობით, შეიბრალებთ აღმოსავლეთის ქრისტიანები, რომლებიც იჩაგრებიან და (თავიანთ) მძიმე გაჭირვებაზე ტირიან. თქვენთვის ადვილია, რომ ქვეყნიერებიდან სრულიად ამოაგდოთ მაჰმადიანთა და სარკინოზთა მათრახი...³⁵

33 ჯაფარიძე გ., საქართველო და ეგვიპტის მამლუქები, 97.

34 „მრავლისმთქმელი დოკუმენტი, სოხუმის კათოლიკე ეპისკოპოსის პეტრე გერალდის მიერ სოხუმიდან ინგლისში გაგზავნილი წერილი, 1330 წელი,“ ისტორიული მეშვიდროება 7, ნ. 36 (ივლისი 2013): 32.

35 ჯოჯუა თ. „აბრაჰამ სავანი მიერ 1336 წელს გადაწერილი „საკვრაოას“ (H-1328) ანდერძი დასავლეთ საქართველოს მეფის კონსტანტინე I-ის მოხსენიებით და საქართველოს XIV საუკუნის ისტორიის ზოგიერთი

ეს დოკუმენტი შესაძლოა შედარებით მოგვიანო პერიოდზე საუბრობდეს, თუმცა, მიუხედავად გადაჭარბებული ტონისა, კაფაში აღრიცხული მონებების რაოდენობა ნათელს ხდის, რომ საქართველოდან, კერძოდ სოხუმიდან, მართლაც ხდებოდა მონების აქტიურად გაყვანა. გარკვეულ ეჭვს ასევე აჩენს ბიზანტიურ 1305-6 და 1310 წლებში ქართული ელჩობის ეგვიპტეში ჩასვლა ბიზანტიის ელჩობის თანხლებით. როგორც რუვენ ამიტაიმ ნათლად აჩვენა ეს თავის ნაშრომში, ბიზანტია და მამლუქების სასულთნო მოკავშირეები იყვნენ მონებით ვაჭრობასთან დაკავშირებით.³⁶ მნიშვნელოვანია, რომ აღთქმულ პირობაში, რომელიც ქართველმა ელჩმა მისცა მამლუქთა სულთანს, ხაზი აქვს გასმული, რომ ქართველი პილიგრიმები, სულთნის ერთგულები იქნებოდნენ და ყველანაირ დახმარებას გაუწევდნენ მას.³⁷ შესაბამისად, ბიზანტიის ელჩობასთან ერთად ვიზიტი და აღთქმული პირობა, ორ სახელმწიფოს შორის არსებულ კარგ, თუნდაც სამოკავშირეო ურთიერთობაზე შეიძლება მიგვითითებდეს.

რამდენადმე აშკარაა, რომ არსებობს გარკვეული ტიპის „სამოკავშირეო“ ურთიერთობა ლიხთიმერეთსა და მამლუქთა სასულთნოს შორის. რაკი, ჩვენ აქ მამლუქების სასულთნოს შესახებ გვაქვს საუბარი, გასაკვირი არაა, რომ ამ ურთიერთობას უნდა მოეცვა არა მარტო სამხედრო ურთიერთდახმარება, არამედ ეკონომიკური ურთიერთობაც, რომელიც მონათა ვაჭრობაში უნდა გამოხატულიყო. სავარაუდოდ, გარკვეული სამხედრო და დიპლომატიური მფარველობის ნაცვლად, დავით VI ნარინი და მისი შვილი, კონსტანტინე I (იმერეთის მეფე), საშუალებას აძლევდნენ სევასტოპოლისში დამკვიდრებულ გენუელებს მათი სამფლობელოდან ტყვეები გაეყვანათ და ისინი მონებად გაეყიდათ. ოდნავ განსხვავებული სიტუაცია უნდა ყოფილიყო კონსტანტინე I-ის მმართველობისას. კერძოდ, ამ პერიოდში დასავლეთ საქართველო სამოქალაქო ომში იყო ჩაფლული, რაზეც ვახუშტი ბატონიშვილი წერს:

ამას კონსტანტინეს წინააღმდეგ ძმა თვის მიჟელ და არა უტევებდა მეფობად და ჰყრობად იმერეთისა და მიჟელ დაიპყრა რაჭა, ლეჩხუმი და არგუეთი და აჟუნდათ დღეთა მათთა მარადის ბრძოლა-შლილობა და შფოთი და ჯდომა ურთიერთთა და იყო ოჭრება ქუეყნისა. ამისთვის მიჭირვებდენ დიდებულნი ამის სამფოსანი და ვერა რითა ყვეს ზავი მათ შორის. იხილა დადიანმან გიორგიმ ესევითარება მათ შორის, მაშინ მიიტაცა საერისთო ცხომისაცა და დაიპყრა თვთ სრულიად ოდიში ანაკოფიადმდე. ეგრეთვე მარვაშიძემ აგხაზეთი და გურიელმან გურია და სუანთა ერისთავმან სუანეთი და განიძკდრეს თვსად და არღარა ეგდენსა მორჩილებასა შინა იყვნენ მეფეთასა.³⁸

ვახუშტის მიერ მოცემული ინფორმაციის მიხედვით, დასავლეთ საქართველოში სამოქალაქო ომმა საშუალება მისცა მსხვილ თავადებს თავიანთი ძალაუფლება გაეძლიერებინათ და პრაქტიკული დამოუკიდებლობა მოეპოვებინათ მეფისგან. ეს კარგ თანხმობაში მოდის ჩვენს ხელთ არსებულ არაბულ წყაროებთან, რომლებიც 1290 წლის შემდგომ პერიოდში დასავლეთ საქართველოს მმართველებად, თითქმის ყოველთვის, დადიანებს ასახე-

საკითხი, „საისტორიო კრებული 3 (2013): 134.

36 Reuven Amitai, „Diplomacy and the Slave Trade in the Eastern Mediterranean: a Re-Examination of the Mamluk-Byzantine-Genoese Triangle in the Late Thirteenth Century in Light of the Existing Early Correspondence,“ *Oriente Moderno* 88, no. 2 (August 2008): 349-368. <https://doi.org/10.1163/22138617-08802009>.

37 В. Тизенгаузен, «Заметка Элькалькашанди о Грузинах» В *Записки Восточного Отдыления* (Санктпетербург, 1887), 212.

38 ვახუშტი ბატონიშვილი, *ქართლის ცხოვრება, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა*, ტ. 4, რედ. ს. ყაუხჩიშვილი (თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1973), 801.

ლებენ, ანუ ან გიორგი დადიანი, ან მისი ვაჟი, მამია დადიანი.³⁹ შესაბამისად, დავით VI ნარინის შემდგომ პერიოდში სევასტოპოლისში მონათვაჭრობის სათავეში, სავარაუდოდ, დადიანები უნდა მდგარიყვნენ, რომლებიც დომინირებენ, როგორც დასავლეთ საქართველოს მმართველები უცხოელთა თვალში და რეალურადაც აკონტროლებდნენ ამ (სოხუმსა და სამეგრელოს) რეგიონს.⁴⁰

ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ამ პერიოდში დასავლეთ საქართველო და ბიზანტიის იმპერია საკმაოდ ახლო მოკავშირეები არიან. მაგალითად, შეგვიძლია ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რომ დავით VI ნარინის შესაძლო ქორწინებაზე მიქაელ VIII-ის ასულთან, რომლის შედეგადაც დაიბადნენ კონსტანტინე და მიქაელი.⁴¹ თუმანოვის ამ მოსაზრებას თუ დავუმატებთ ანდრონიკოს II-ისა და კონსტანტინე I-ის კოორდინირებულ დიპლომატიას მამლუქებთან 1305-10 წლებში, და ფაქტს, რომ ბიზანტიამ სწორედ, რომ კონსტანტინეს სთხოვა დახმარება კატალონიური კომპანიის წინააღმდეგ,⁴² აშკარას ხდის ამ ორ სახელმწიფოს შორის არსებულ სამოკავშირეო დამოკიდებულებაზე. ეს სამოკავშირეო დამოკიდებულება აუცილებლად უნდა გაგრძელებულიყო მონათვაჭრობის საკითხში, რადგან ამ პერიოდის ბიზანტიის იმპერია, ისევე როგორც მამლუქთა სასულთნო, დაინტერესებული იყო ამ ვაჭრობის გაძლიერებითა და გაფართოებით შავ ზღვაზე. რუვენ ამიტომ თავის სტატიამში კარგად აჩვენა, თუ როგორ ხდებოდა ამ ურთიერთობის ჩამოყალიბება თანდათანობით 1260-იანი წლებიდან დაწყებული, რაც საბოლოოდ 1281 წელს, მიქაელ VIII-სა და კალაუნს შორის შეთანხმებით დაგვირგვინდა.⁴³ საინტერესო ფაქტია, რომ ამ დოკუმენტის გაფორმების წელსვე, 25 აგვისტოს ფიქსირდება ქართული სახელწოდების მქონე ორი მონის გაყიდვის ტრანზაქცია კონსტანტინოპოლში, 12 წლის გოგონები, თამარ და ხუნნა.⁴⁴ იგივე ინტერესი ჰქონდათ გენუელებსაც, რომელთაც ასევე მსგავსი შეთანხმება ჰქონდათ გაფორმებული მამლუქებთან.⁴⁵ ყოველივე ეს აჩენს საკმაოდ საფუძვლიან ეჭვს, რომ კონკრეტულად ამ პერიოდის დასავლეთ საქართველოში არსებობს ტყვეთა სყიდვა.

დასავლეთ საქართველო, როგორც ხმელთაშუა ზღვის მონათვაჭრობის სამკუთხედის ერთ-ერთი ნაწილი. ამ ინფორმაციის მიხედვით, დასავლეთ საქართველო და ზოგადად კავკასიის რეგიონი ევრაზიულ სტეპთან ერთად უნდა განვიხილოთ ე. წ. „დატყვევების

39 „არაბი ენციკლოპედისტი იბნ ნაზირ ალ-ჯაიში (ალ-მუჰიბი) ქართველ მეფე-მთავრებთან ეგვიპტის სულტნების მიმორწერის წესის შესახებ,“ *ქართული დიპლომატიის ისტორია (ქრუსტომათია)*, რედ. რ. მეტრეველი (თბილისი, 2004), 220; თემოჯოჯუა, „აბრაჰამ სავანის მიერ 1336 წელს გადაწერილი „საკვრაოას“ (H-1328) ანდერძი დასავლეთ საქართველოს მეფის კონსტანტინე I-ის მოხსენიებით და საქართველოს XIV საუკუნის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი,“ *საისტორიო კრებული 3* (2013): 139; ალექსანდრე თვარაძე, „ქვემოწარინული აღმოსავლეთი აღწერა,“ *საქართველო და კავკასია ევროპულ წყაროებში: XII-XVI საუკუნეთა ისტორიოგრაფიული და კარტოგრაფიული მასალის საფუძველზე* (სეზანი, 2004), 163.

40 ია ხუბაშვილი, *ვენეციისა და ფლორენციის დიპლომატია XIII-XIV საუკუნეებში* (თბილისი: მერიდიანი, 2014), 116.

41 Cyril Toumanoff, „The Fifteenth-Century Bagratids and the Institution of Collegial Sovereignty in Georgia,“ *Traditio*. 7 (1949-1951): 173, n. 22; *ქართლის ცხოვრება, ქამთააღმწერელი*, რედ. ს. ყაუხჩიშვილი, (თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1959), 295.

42 ჯაფარიძე, *საქართველო და ეგვიპტის მამლუქები*, 106, კომ. 53; Angeliki E. Laiou, *Constantinople and the Latins: the Foreign Policy of Andronicus II, 1282-1328* (Cambridge: Harvard University Press, 1972), 175.

43 Holt, *Early Mamluk Diplomacy*, 122-28.

44 ვალერიან გაბაშვილი, „ტყვის სყიდვა შუა საუკუნეების ევროპაში,“ *აკადემიის მაცნე* 4 (1983): 33.

45 იქვე, 146-51.

ზონად.⁴⁶ დატყვევების ზონა არის საწყისი რეგიონი მონათვაჭრობის სისტემაში, სადაც ხდება მონათა შეპყრობა/დატყვევება. შესაბამისი საკითხია, თუ ვინ არიან კონკრეტულად ის მონები, რომელთა დატყვევება და გაყვანაც ხდებოდა საქართველოდან. ნოტარიულ დოკუმენტებში დაფიქსირებული „აფხაზად“ იდენტიფიცირებული მონების საშუალო ასაკია 15 წელი, ხოლო „ლაზად“ იდენტიფიცირებული მონების საშუალო ასაკია 13 წელი. საერთო ჯამში ყველა ქართველი მონის საშუალო ასაკი გამოდის 13 წელი. თანამედროვე სტანდარტით არასრულწლოვანი ტყვეებით ვაჭრობას ამ პერიოდში თავისი რამდენიმე პრაგმატული ახსნა აქვს: ბავშვებს ხშირად თავად გაჭირვებული ოჯახები ყიდდნენ, რადგან არ შეეძლოთ დამატებითი ბავშვის მოვლა; ე. წ. მოტაცების შემთხვევაში, ბევრად უფრო მარტივი იყო ბავშვის გატაცება; ბავშვის მონად გამოზრდა ბევრად უფრო ნაკლებ შრომას მოითხოვდა და, შესაბამისად, უფრო მარტივი იქნებოდა მომავალში მათგან მამლუქების ან სხვა პროფესიის პიროვნებების ჩამოყალიბება; და, ბოლოსთვის, ბავშვის შენახვა და ტრანსპორტირება ბევრად უფრო მარტივი იყო, ვიდრე ზრდასრული ადამიანისა.

ნოტარიულ დოკუმენტებში, როგორც ზემოთ იქნა ხაზგასმული, ვაწყდებით ქართველთა ორ ეთნიკურ დასახელებას, აფხაზი და ლაზი. ზოგადად ეთნიკური ჯგუფების დეტალური გამორჩევა აჩენს ეჭვის საფუძველს, რომ ეთნიკური იდენტობის მიწერა მონაზე უნდა მომხდარიყო მათი სასაუბრო ენისა და გეოგრაფიის მიხედვით. ეს მიკუთვნებულობა რომ მომხდარიყო გეოგრაფიულ-პოლიტიკურ საფუძველზე, მაშინ არ მოხდებოდა ჩერქეზებისაგან ჯიქების ან თუნდაც ლეკების გამოყოფა. ასევე არ მოხდებოდა ლაზების *Laze*-დ სახელდება, არამედ უბრალოდ იქნებოდა გამოყენებული ტერმინი „პონტოელი.“ „აფხაზთა“ ანუ დასავლეთ ქართველთა დატყვევება შესაძლოა მომხდარიყო რამდენიმე მეთოდით: ერთი მეთოდი იქნებოდა ყმების გაყიდვა, რომელსაც დადიანები მომავალშიც კარგად იყენებდნენ. ტყვე მონების შესაძლო წყარო შეიძლება ყოფილიყვნენ რაჭა-ლეჩხუმში დატყვევებული პირები, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ჯერ კიდევ დავით VI ნარინს მოუწია რაჭის ერისთავ კახაბერ კახაბერისძის აჯანყების ჩახშობა, ხოლო შემდგომ პერიოდში, კონსტანტინე I-ის აჯანყებული ძმა, მიქაელი გამაგრდა იქ. კიდევ ერთი წყარო შესაძლოა გახლდეთ სვანეთი, რომელიც როგორც ტყვეებით შეიძლება ამარაგებდა სევასტოპოლისს, ასევე, შესაძლოა, თავად სვანებიც მონაწილეობდნენ მონათა დატყვევების პროცესში თავიანთი რეიდებით ე. წ. „ავად მოხარკულობის“ დროს.⁴⁷ მარტივად შესაძლებელია, რომ დავით VI-ის მიერ დაწესებული „სასვანო“ გამოსაღები საკმარისი არ იყო ყველა სვანური თემისათვის, რაც მათ სხვა რეგიონების დარბევისკენ უბიძგებდათ, რასაც შესაბამისად მოჰყვებოდა ტყვეები, რომელთა ნაწილიც აუცილებლად აღმოჩნდებოდა სევასტოპოლისში. დასავლეთ საქართველოს გარდა მონათა შემოყვანა შესაძლოა მომხდარიყო აღმოსავლეთ საქართველოდანაც, რომელიც ასევე საკმაოდ ქოტურ მდგომარეობაშია, თუმცა ამ შემთხვევაში, ვეჭვობ, რომ ამ მონების იდენტიფიცირება შესაძლოა განსხვავებულად მომხდარიყო. კიდევ ერთი შესაძლო წყარო ტყვეებისათვის სამხრეთ საქართველო, კერძოდ მესხეთი, შეიძლება ყოფილიყო. ამ ეჭვის საფუძველს იძლევა ის ფაქტი, რომ კაფას ნოტარიულ დოკუმენტებში ასევე ფიქსირდება მესხი მონათმოვაჭრე, ნიკეტა მესხელი: 2 ნოემბერს, 1289 წელი. მუს-

46 Hannah Barker, "Christianities in Conflict: the Black Sea as a Genoese Slaving Zone in the Later Middle Ages," In *Slaving Zones, Cultural Identities, Ideologies, and Institutions in the Evolution of Global Slavery: Studies in Global Slavery* 4 (Boston: Brill, 2018), 50-69.

47 ჯამბულ ქაშიაბაძე, „სვანთა „ავად მოხარკულობის“ საკითხისათვის ფეოდალური ხანის საქართველოში,“ *ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის შრომები* 22 (ქუთაისი, 2012), 157-8.

ლიმი ნიკეტა მესხელი ჰყიდის პრეკივალ ბარლარიას რუს მონას, არხონას, ასაკით 24 წლის, 420 ბარიკატი ასპერის საფასურად.⁴⁸ მაგრამ ეს ვარაუდი საეჭვო ხდება როდესაც სამხრეთ საქართველოს ჯაყელ მმართველთა და ილხანებს შორის არებულ კარგ ურთიერთობებს გავითვალისწინებთ.

ლაზები (*Laze*) არიან მონათა მეორე ქართველი კატეგორია. გვიან შუა საუკუნეებში მათი განსახლების არეალს ჭანეთი და მცირე აზიური პონტოს აღმოსავლეთ ნაწილი წარმოადგენდა.⁴⁹ შესაბამისად, ისინი შედიოდნენ ტრაპიზონის იმპერიის განკარგულებაში, რაც საინტერესოა, რადგან, თუ ანტონი ბრაიერს დაუუჯერებთ, პონტოს რეგიონი, მიუხედავად იმისა რომ ტრაპიზონის პორტი მონათა გაყვანის ერთ-ერთი ცენტრი იყო, არ წარმოადგენდა დატყვევების ზონას.⁵⁰ ისიც აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდის შემდგომ ნოტარიულ წყაროებში ლაზი მონების რაოდენობა მცირდება. საქმე სავარაუდოდ შემდეგში უნდა მდგომარეობდეს: 1281 წელს დავით VI ნარინი თავს დაესხა ტრაპიზონის იმპერიას და დროებით ალყა შემოარტყა მის დედაქალაქს. ამ ლაშქრობის გამომწვევ მიზეზებზე ბევრი იქნა დაწერილი, რაც ამ სტატიის ინტერესს არ წარმოადგენს. აქ საინტერესოა თვითონ ლაშქრობის ფაქტი, რომელსაც, სავარაუდოდ, მოჰყვებოდა მოსახლეობის, უმეტესად ლაზების დატყვევება, რადგან დავითის ლაშქრობის მიმართულება ბუნებრივად გადის ლაზების განსახლების მთავარ რეგიონზე, ჭანეთზე. ამ ტყვეთა ნაწილს გამოისყიდდნენ, ნაწილს მოკლავდნენ, ნაწილსაც მოწყალეების სახით გაათავისუფლებდნენ, მაგრამ ნაწილი აუცილებლად აღმოჩნდებოდა სევასტოპოლისის და შემდგომ, კაფას მონათა ბაზარზე. თუ გავითვალისწინებთ ფაქტს, რომ ტრაპიზონის იმპერია ვენეციელთა გავლენის რეგიონს შეადგენდა, მე ვერ ვხედავ სხვა გზას, გენუელთა კაფაში ამ ოდენობის ლაზი მონების აღმოჩენისათვის. მეორე გზა შეიძლებოდა ყოფილიყო ლაზი მონების მესხეთის, ჯაყელთა სამფლობელოს გავლით გაყვანა, თუმცა, ეს, ჯაყელთა ილხანთა დმი მოკავშირეული პოლიტიკიდან გამომდინარე, ნაკლებ სავარაუდო ჩანს.

მონათა გაყვანის მთავარი ცენტრი სევასტოპოლისი უნდა ყოფილიყო სადაც გენუელების სავაჭრო ემპორია მდებარეობდა, მაგრამ ასევე შესაძლებელია, რომ მათი გაყვანა მომხდარიყო ფოთისა და ბათუმის პორტებიდანაც, სადაც ასევე იყვნენ გენუელები.⁵¹ გენუელებს უნდა შეესრულებინათ შუამავალი როლი ამ ვაჭრობაში. ისინი მოამარაგებდნენ ორივე სახელმწიფოს საკმარისი სავაჭრო გემებითა და პორტების ურთიერთ დაკავშირებული ქსელით მონების კავკასიიდან და ევრაზიული სპეტიდან ეგვიპტესა და სირიაში ჩაყვანას უზრუნველყოფდნენ. საწყისი წერტილი დასავლეთ საქართველოს პორტებიდან – ფოთი (ფაზისი), ბათუმი (ვატი), სოხუმი (სევასტოპოლისი) მონებს ან პირდაპირ კონსტანტინოპოლში ჩაიყვანდნენ გენუელთა გემები, ან ჯერ კაფაში და შემდეგ კონსტანტინოპოლში. კონსტანტინოპოლიდან ისინი გადაინაცვლებდნენ კვიპროსში (XIV საუკუნის დასაწყისში ამას შუა რგოლად დაემატებოდა ქიოსი) და აქედან მოხდებოდა მათი ჩაყვანა ან სირიაში ან ეგვიპტეში.

ასევე, კიდევ ერთი ეთნიკური ჯგუფი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიიდან შეიძლებოდა გაეყვანათ, იყვნენ ჯიქები, ე. წ. „ზიგიელები,“ როგორც მოიხსენებიან ისინი

48 Balard, *Genes et L'outre-Mer* 1, 143.

49 Procopius, *Wars* 1.15.20-5.

50 Anthony A. M. Bryer, „The Empire of Trebizond and Pontos,“ In *The Estates of the Empire of Trebizond. Evidence for their Resources, Products, Agriculture, Ownership, and Location* (Birmingham, 1978), 388.

51 ხუბაშვილი, *ვენეციისა და ფლორენციის დიპლომატია*, 115-6.

ნოტარიულ წყაროებში. ამ პერიოდის ჯიქეთი, რომელიც მდებარეობს შავი ზღვის სანაპიროზე მდინარე აგოისა და ფზეტუაფსეს შორის, ლიხთიმერეთის სამეფოს შემადგენლობაში უნდა შესულიყო და შესაძლებელია, რომ აქედან ტყვეთა გაყვანა ასევე ქართველების შემწეობით მომხდარიყო. მაგრამ ამ ვერსიას რამდენიმე საწინააღმდეგო დებულებები გააჩნია. პირველი, ტერიტორია არ შედიოდა დადიანების სათავადოში, რომლებიც, დავით VI-ის შემდეგ, მამლუქების მთავარი მოკავშირეებად ჩანან ამ რეგიონში. მეორეც, რეგიონის მდებარეობიდან გამომდინარე, თავისუფლად შესაძლებელია, რომ აქედან ტყვეებს მონღოლები, ჩერქეზები, ან თავად გენუელები იტაცებდნენ.

დასკვნა XIII საუკუნის მეორე ნახევარში სამხრეთ-დასავლეთ აზიის რეგიონში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მიმდინარეობს. მამლუქების მიერ ილხანი მონღოლების დამარცხებას თან სდევს ილხანებისა და ოქროს ურდოს დაპირისპირების გაღვივება. შავ ზღვაზე გენუელთა შემოღწევა და მათი გავლენის გავრცელება პირდაპირ განპირობებული იყო 1261 წელს ნიკეის მმართველების მიერ კონსტანტინოპოლის დაბრუნებითა და ბიზანტიის იმპერიის აღდგენით. დავით VI ნარინის დასავლეთ საქართველოში გადასვლამ და იქ ცალკეული, ახალი სამეფოს შექმნამ იგი ერთი მხრივ კი გამოიყვანა იგი ილხანთა გავლენისგან, მაგრამ ამავედროულად ჩააყენა მონღოლთა თავდასხმის მუდმივ საფრთხეში. ამან დავითი აიძულა მოეძებნა ახალი კავშირები ილხანთა მტრებთან. ასეთი ვარიანტი იყო მისთვის მამლუქების სასულთნო და ბიზანტიის იმპერია. მაშინ როდესაც დავითმა ბიზანტიასთან ალიანსი ქორწინებით შეკრა, მამლუქებთან კავშირის დამყარება ბევრად უფრო რთული საქმე იყო, გამომდინარე მამლუქთა ძლიერი პოზიციიდან და თავად დავითის სამეფოს სისუსტიდან. ამ ალიანსის მისაღწევად დავითს დასჭირდებოდა, რომ მამლუქებისთვის შეეთავაზებინა მისი სამეფოდან ტყვეების გაყვანა, რამაც მამლუქთა ინტერესი მიიპყრო. ამით დავითი და ლიხთიმერეთის სამეფო ჩაებნენ XIII საუკუნის დროინდელ ხმელთაშუა ზღვის მონათვაჭრობის სამკუთხედში.

ეს პროცესი უნდა გამხდარიყო საქართველოში შემდგომში ტყვეთა სყიდვის სახელით ცნობილი მოვლენის დასაწყისი. რა თქმა უნდა, ამ მოვლენას ჯერ კიდევ არ ექნებოდა ის გოლიათური სახე, რაც მან XVII-XVIII საუკუნეებში მიიღო, გამომდინარე იქიდან რომ დატყვევების ზონა XIII საუკუნეში ჯერ კიდევ ბევრად უფრო ფართოა. ჟამთა სვლასთან ერთად არა მარტო შემცირდა ეს დატყვევების ზონა და თითქმის შემოიფარგლა კავკასიისა და ყირიმის რეგიონით, არამედ, გაიზარდა თავად მოთხოვნაც, რადგან XV საუკუნიდან მამლუქთა ბაზარს თან დაემატა ოსმალთა ბაზარიც. მაგრამ თავად სისტემა, რომელიც ადრეულ თანამედროვეობაში ასე ატერორებდა დასავლეთ საქართველოს არ იყო აუგად სახსენებელი ოსმალების მიერ შექმნილი. ოსმალები უბრალოდ თავზე წამოაჯდნენ მათ მოსვლამდე მამლუქების, იტალიელების, ბიზანტიელებისა და ოქროს ურდოს კოლაბორაციით შექმნილ სისტემას. ხოლო თავად ამ სისტემის XIII საუკუნეში ჩამოყალიბებაში, ჩემი მოსაზრებით, თავად ქართველებმაც, კერძოდ დავით VI-მაც მიიღო მონაწილეობა, რაც მისი მხრიდან პრაგმატული აზროვნებით უნდა განპირობებულიყო. ამას თან უნდა ზედ დართოდა დავითის მემკვიდრის კონსტანტინეს დროს გაჩაღებული სამოქალაქო ომი, რომლის დროსაც მსხვილმა თავადებმა თითქმის სრული დამოუკიდებლობა მოიპოვეს და კიდევ უფრო გააძლიერეს ტყვეთა სყიდვის პროცესი.

რა თქმა უნდა, ეს კვლევა სრულად ვერ ასახავს არსებულ რეალობას XIII საუკუნეში. სამწუხაროდ ჩვენ ჯერ კიდევ არ აღმოგვიჩენია უშუალო წყარო, რომელიც დაამტკიცებს დავით VI-სა და კალაუნს შორის არსებულ სავაჭრო შეთანხმებას. შესაბამისად, ერთადერთი რაც

შეგვიძლია ამ მომენტში მაქსიმალურად გავაკეთოთ, არის ეჭვის ან მოსაზრების გამოთქმა ამ საკითხზე. მიუხედავად ამისა, აშკარა რჩება, რომ გვიან შუა საუკუნეებში საქართველოში ტყვეთა სყიდვის დაწყების პროცესი მეტ ყურადღებას მოითხოვს ისტორიკოსებისგან.

საკვანძო სიტყვები: ალ-კალაუნი, ბეიბარსი, ბიზანტიის იმპერია, გენუის რესპუბლიკა, დავით VI „ნარინი“, ვახტანგ II, ვენეციის რესპუბლიკა, კაჯა, კონსტანტინე I, ლიხთიშერეთის სამეფო, მამლუქთა სასულთნო, მიქაელ VIII, მონათვაჭრობა, საქართველოს სამეფო, სებასტოპოლისი, ტყვეთა სყიდვა.

THE ESTABLISHMENT OF THE PRACTICE OF SLAVE TRADE IN GEORGIA DURING THE XIII-XIV CENTURIES

Resiume

At the end of the XIII century and the start of the XIV two kings of Georgia, Davit VI the 'Junior' and Davit VII 'Senior' were conducting basically different foreign policy. When later was trying to warm his relations with Mongols, the former was trying to ally himself with their enemies. Among those the most influential and the strongest of allies, which Davit the 'Junior' gained was the Egyptian Mamlūk Sultanate. In the past historiography this alliance was understood as a victory of Davit's strong diplomacy, but what was the price for this alliance was less studied. The objective of this article is to show, based on the analyses of the narrative sources, including notarial documents, that one of the counter-proposals from the kingdom of Imereti was supplying Mamlūks with slaves. And how this alliance was one of the important elements in the creation of a much larger anti-Ilkhanate alliance and the foundational piece for the late Medieval Mediterranean slave trade triangle.

After Davit VI 'Junior's' retreat into the western Georgia in 1259 and after 1261, when we can safely say that western and eastern Georgia were 'separated,'¹ the most noticeable of among younger Davit's achievements was his active foreign policy. Specifically, we need to focus on his large-scale diplomacy with the Mamlūk Sultanate. Despite the Kingdom of Imereti's naturally strong defenses, we should not think that Mongols were unable to pass into western Georgia if they so wished. As it is known to us before the Davit 'Junior's' rebellion Mongol officials and a small army division were present in the western Georgia.² Also, as it was correctly noted by Ivane Javakhishvili, there was constant anticipation of a Mongol reprisal attack for Davit's rebellion.³ This dangerous foreign political situation forced Davit VI to join the anti-Ilkhanate alliance, which was just starting to form.

One year before Davit 'Junior's' 'coronation' as a lone ruler of the western Georgia, in 1260 Egyptian Mamlūks have achieved an important military victory over the Ilkhanate Mongols in the battle of Ain Jalut. Soon after the battle, the informal ruler of Egypt, Baybars (Al-Malik al-Zahir

1 There are different opinions on the separation of the two kingdoms but this is not in the scope of interest of this article.

2 Tedo Dundua, „გიომ დე რუბრიკი და საქართველოს ისტორია,” [Giom de Rubruck and the history of Georgia], *svaneti* III (Tbilisi, 2008), 102.

3 Ivane Javakhishvili, *tkhzulebani tormet tomad* [Compositions in Twelve Volumes] vol. 3 (Tbilisi: Tbilisi University Press, 1982), 87; Ivane Javakhishvili, *kartveli eris istoria* [History of Georgian Nation] vol. 3 (Tbilisi: Soviet Georgia, 1966), 360.

Rukn al-Din Baybars al-Bunduqdari) started large-scale diplomatic efforts for the creation of an anti-Ilkhanate alliance, which was continued by his successor, Qalāwūn (Qalāwūn aṣ-Ṣāliḥī). This policy meant in the first place securing the supply of slaves which was essential for the recruitment of the new mamlūks and for the future survival of the regime; On the other hand, there was a need for securing a military alliance in order to counter the future Ilkhanate attacks. First issue – finding an uninterrupted supply of slaves was the most important for the Mamlūks, subsequently their policy prioritized this aspect.

Main slaving zones in the XIII century were located north of the Black Sea in the east Eurasian steppe region and in the north Caucasus, especially in Circassia. Mamlūks were especially interested in the Kipchak, Cuman, and Circassian slaves.⁴ For their transportation into Egypt and Syria there existed two roads: land and sea-based. The land-based road led from the north Caucasus into Georgia or the Black Sea, and then into an empire of Trebizond, from which it led to the land of Seljuks in Asia Minor, Armenian Cilicia, and lastly, ended in Syria. On this road, significant issues faced by Mamlūks were the Sultanate of Rum, a nominal vassal of Ilkhans, and Cilician Armenia which supported Ilkhanate because it saw Mamlūk Sultanate as an existential threat. Because of this, it was impossible to import large quantities of slaves into Egypt through this road. Another, sea-based road – through the Black and Aegean Seas was much more safe but required diplomatic treaties with many different countries that were located here. Exactly for securing this sea road, Baybars started and Qalāwūn continued the series of diplomatic visits and negotiations with the Republic of Genoa, the Byzantine Empire, and the Golden Horde. The main topic of those negotiations was the facilitation of slave trade for Egyptian and Syrian traders. A good example of this would be a 1281 treaty between Qalāwūn and the Byzantine emperor, Michael VIII which freed Muslim traders from paying tolls and removed restrictions on them transporting non-Christian slaves.⁵ A similar treaty was also in power between Qalāwūn and Genoese.⁶ A strong political alliance was also in place between Mamlūks and Chinggisids, the rulers of the Golden Horde.⁷ For the Golden Horde Mamlūk's main interest was to secure a supply of Kipchak and Circassian slaves, while Byzantium and Genoese Republic played only a transactional role in the system and, probably, saw a large amount of profits.

The Kingdom of Imereti must have also been a participant in this trade system. How can we say so? For example, T. Beradze suggested, that while there was a slave trade in the XIII-XIV Century Georgia, as it has always existed here, it still didn't achieve that large of a scale and had a sporadic nature.⁸ In my opinion, this outlook is outdated as it doesn't take into account available information from Genoese notarial documents. Specifically, a collection of notarial acts published in 1973 by Michel Barlard – *Gênes et L'Outre-Mer: Les Actes de Caffa du Notaire Lamberto*

4 Linda S. Northup, „The Bahrī Mamlūk Sultanate, 1250-1390” In *The Cambridge History of Egypt*: 242-89. ed. Carl F. Petry, repr. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 278.

5 P. M. Holt, *Early Mamluk Diplomacy (1260-1290): Treaties of Baybars & Qalāwūn with Christian Rulers* (Leiden: Brill, 1995), 122-5.

6 Ibid., 146-51.

7 For example, there was a dynastic marriage between Baybars and the daughter of Berke Khan; see, Fatma Akkuş Yiğit, „İktidar ve İzdivaç: Memlûk-Altın Orda-İlhanlı Üçgeninde Siyasi Evlilikler,” *Karadeniz araştırmaları* 13, no. 49 (2016): 103-4, DOI: 10.12787/KARAM1028.

8 T. Beradze, „sakartvelos sazghvao vatchrobis istoriidan XIII-XIV ss.” [From the XIII-XIV Century Georgian Maritime Trade] *matsne* 2 (1983): 36.

di Sambuceto (1289-1290) which contains important details about Georgian slaves. Among many notarial sources counted in the collection, in 67 we have mention of a slave (esclave) from which 64 documents represent slave sell-buy transactions. Names of the slaves are frequently, but not always, mentioned, their sex and age are almost always specified, and most of the time, there's an emphasis on the color of a slave's skin and hair. Names of the buyer, seller, and the witnesses of the transaction are always attentively written down. Circassians are the largest ethnic group with 23 units;⁹ they are followed by Laz slaves with 6 persons,¹⁰ five slaves of each Abkhaz,¹¹ Lezgian¹² or Lek and the so-called „from Majar”¹³ (Capital of the Golden Horde) origins, four slaves are from Bulgaria,¹⁴ three Russians,¹⁵ two Cumans¹⁶ and Italians¹⁷ and single Hungarian,¹⁸ Indian,¹⁹ Zigian²⁰ or Jick and one from Sevastopolis.²¹ As we can see Georgians constitute the second largest ethnic group represented by 11 or 12 (depending on if we count or not one slave from Sevastopolis; sadly the ethnic background of a four and half year old boy isn't specified in the document) person. If we do not doubt the credibility of these notarial documents (reason for which we don't have), their extrapolation would result in 18% of the slaves sold in Caffa in 1289-90 being of Georgian origin. In the documents our attention is focused on the term 'Abkhaz' (French: Abkhaze; Latin: Advogasia). Unlike Viacheslav Chirikba who understands this term in modern Abkhazian national terms,²² I think that we should understand it as just meaning either a person from the whole of Georgia or from Western Georgia. That is because in the XIII-XIV century European and, also, Muslim authors called the whole of Georgia or western Georgia 'Abkhazia.'²³ There's also a justified question of

9 Michel Balard ed., *Gènes et L'outre-Mer : Tome I : Les Actes De Caffa du Notaire Lamberto di Sambuceto (1289-1290)* (Paris : Mouton & Co, 1973), 73, 79, 81, 86, 88, 90, 93, 103, 112, 121, 122, 124, 125, 143, 186, 187, 216, 275, 276, 313.

10 Ibid., 208, 278, 346, 347, 348, 371.

11 Ibid., 74, 91, 189, 198, 339.

12 Ibid., 84-5, 102, 125, 193, 195.

13 Ibid., 68, 130, 215, 238, 306.

14 Ibid., 86, 109.

15 Ibid., 113, 143, 269.

16 Ibid., 296, 306.

17 Ibid., 76, 197.

18 Ibid., 87.

19 Ibid., 151.

20 Ibid., 119.

21 Ibid., 307-8.

22 Вячеслав Чирикба, *Абхазия и итальянские города-государства, XIII–XV вв. Очерки взаимоотношений* [Abkhazia and Italian City-States, 13th-15th Centuries, Essays on the Relationship] (St. Petersburg: Aletheia, 2020), 55-83.

23 For example, e.g. „Low-Rhinean description of the East,” where two Georgian kingdoms are mentioned, Kingdom of Georgia and Abkhazia, see, Alexandre Tvaradze, *sakartvelo da kavkasia evropul tzqharoebshi, XII-XVI saukuneta istoriographiuli da kartographiuli masalis saphudzvelze* [Georgia and Caucasus in European Sources, Based on the Historiographic and Cartographic Materials from XII-XVI Centuries] (sezani, 2004), 163; also see, „arabi entsiklopedisti, ibn nazir al-jaishis tsnoba kartvel mephe-mtavrebtan egviptis sultnebis mimotzeris shesakheb,” [Arab Encyclopedist ibn Nazir al-Jaish's Remarks on the Correspondence between Georgian Kings and Princes and Egyptian Sultans] Roin Metreveli, ed. *cartuli diplomatia istoria, crestomatia* (Tbilisi: 2004), 220; also, Marino Sanuto 'Senior' (c. 1260-1334) dubs the western Georgia as a 'Abkhazia' in his „jvrjs sartzmunoebis saidumloebata shesakheb” [About the Secrets

why are those mere 12 Georgians among the small number of 67 slaves important. Here we must remember that this is based on surviving documents that were written by one notary in just a year of working while we definitely know from his own documents that in the same city of Caffa we had other notaries; subsequently, we should suppose that this documents only cover a fraction of a reality. Alongside this, we should also consider that due to the ban on the slave trade by the Catholic church Genoese in the early period were actively trying to hide these interactions from the outsiders' eyes.²⁴

Henceforth, a natural question is born – how did Georgian slaves happen to be under the Italian Slave-traders' hands? How and why were Georgians enslaved? Allow me to present a theory explaining this.

Davit VI 'Junior' and Mamlūk Sultanate As it was noted above, even Ivane Javakhishvili was writing about the diplomatic relations between Davit 'Junior' and Mamlūk Sultanate. Specifically, our attention is drawn by the fact that in 1264 Davit's envoy has visited Baybars with a letter which tolled about the friendly relations between the two rulers and the earlier visit of Baybars's envoys with Davit.²⁵ This was followed by Baybars's envoys returning from visiting the Davit VI 'Junior' and Davit VII 'Senior' where they tolled about their rebellions against the Ilkhanate and Davit 'Junior' was reporting that he allied himself with Golden Horde Khan Berke.²⁶ In the same year Davit 'Junior,' as was also noted by Gocha Japharidze,²⁷ actively supported Tegüder's rebellion against the Ilkhan rulers. Based on the information provided by the 1264 letter G. Kotaladze supposes that in 1260-3 years Georgians should have been visited by the Mamlūk envoys,²⁸ but we don't have direct proof for this from sources. Another confirmed diplomatic meeting happened in 1305-6 and/or 1310 when Cairo was visited by the envoy from Byzantine Emperor Andronikos II accompanied by the Georgian envoy with gifts and a letter asking a permit for allowing the Georgian pilgrims into the Holy Cross Monastery of Jerusalem to which Sultan assented.²⁹ There's also exists a less credible source about Giorgi V sending a diplomatic mission led by Pipai Ckveniphnevel into Egypt during 1316/17.³⁰ Another visit must have happened during 1276-7 when, according to the Arab sources,

of the Faith of Cross]; see, D. Ninidze, „kartuli diplomatia XIII saukuneshi,” [Georgian Diplomacy during XIII Century] *karthuli diplomatiis istoriis nerkevebi*, [Essays on the Georgian Diplomatic History] vol. 1, ed. Roin Metreveli, 351-465 (Tbilisi: Tbilisi University Press, 1998), 430.

24 Reuven Amitai, „Between the Slave Trade and Diplomacy: Some Aspects of Early Mamluk Policy in the Eastern Mediterranean and the Black Sea,” In *Slavery and the Slave Trade in the Eastern Mediterranean, c. 1000-1500 CE* (Turnhout: Brepols, 2017), 409.

25 Gocha Japharidze, *sakartvelo da egviptis mamlukebi* [Georgia and the Egyptian Mamlüks] (Tbilisi: Kolori, 2016), 91.

26 Ibid., 92-3.

27 Ibid., 93.

28 G. Kotaladze, „likht-imeretis mepheebi XIII-XIV ss.,” [Kings of Imerethi in XIII-XIV Centuries] *Sakartvelos mepheebi* [Kings of Georgia], ed. Mariam Lorthckiphanidze and Roin Metreveli (Tbilisi: Nekeri, 2008), 171.

29 Japharidze, *sakarthvelo da egviptis mamlukebi* [Georgia and Egyptian Mamlüks], 97.

30 See, „dzegli eristavta” Giorgi V brtzhinvalis mier egvipteshi Pipai kveniphnevelis diplomatiuri misiis gagzavnis shesakheb (1316/17)” [“Material of Eristav's” Information about the Pipai Ckveniphnevel's Diplomatic Mission into Egypt Sent by Giorgi V Magificent (1316/17)], *kartuli Diplomatiis istoria* [History of Georgian Diplomacy], 213-4; „dzegli eristavta, 1348-1400 tztz.” [Material of Eristav's, 1348-1400 years] *kartuli samartlis dzeglebi*, t. 2, *saero sakanonmdeblo dzeglebi, X-XIX ss.* [Georgian Law Materials, Vol. 2, Materials of Civil Law, X-XIX Centuries], ed. I. Dolidze (Tbilisi: Metsniereba, 1965), 107.

Egyptians captured and promptly released as a honorary guest Davit VI's relative.³¹ Here it becomes clear that the Georgian King's diplomatic efforts were directed at, besides gaining military support from the Mamlūk Sultanate, returning the Georgian Holy Cross Monastery to under Georgian control and gaining a relative security for Georgian pilgrims on the holy land. Here we should also note that different Georgian kings were trying different strategies for this: while Davit VI and the kings of Imereti were trying diplomatically align themselves with Mamlūks, kings of Eastern Georgia, such as Vakhtang II were trying to occupy the so-called 'Holy Land' with a help of Ilkhans. Such as in 1300 when he, with the help of the Ilkhan army, took and held for a short time the city of Jerusalem.³²

Generally, there's a certain dissonance when it comes to how the Mamlūk-Imereti relation is presented in the Georgian historiography. Particularly it remains unknown to me why Mamlūks should have been positively predisposed toward the Christian and not so strong Kingdom of Imereti. The argument often cited for this is that both had a common enemy in Ilkhanate but this argument loses its weight when we consider the fact that during the rule of Baybars and Qalāwūn Mamlūks actually had an upper hand over the Ilkhans. Also, if Mamlūks needed a military ally they already had a much stronger one in the shape of the Golden Horde rather than a militarily lacking kingdom of Imereti. Even when it came to the relations with the Golden Horde Mamlūks were more interested in a supply of new slaves from the steppe in order to strengthen their armies than with the Berke Khan's military support against Ilkhans. For Baybars and Qalāwūn the main goal of their diplomacy on the Black Sea was to secure the new supply of slaves and all the rest was taking a backseat to that. Coming from here problem becomes the fact that the small kingdom of Imereti didn't have such a geopolitical 'weight' that it would become a desirable ally for the Mamlūk Sultanate. Correspondingly, this formula of the Imereti-Mamlūk alliance becomes severely unbalanced.

Based on all of this we can up with two explanations: first that alliance never actually existed. We just have a couple of diplomatic missions that while trying to create some kind of alliance did not flower into anything important. However, this version goes against the sources we have. Davit VI's support for the rebellion of Tegüder, Berke Khan's invasion of the south Caucasus in 1262, and the Mamlūk counterattack led by Baybars against the Ilkhans suspiciously overlap. But the most important of the facts is that in 1306 Jerusalem Holy Cross monastery came under the protection of Constantine I, the son of Davit VI.³³ This occurrence shows that there was an alliance between the kingdom of Imereti and the Mamlūk Sultanate even before this. This brings a question of how? What else the kingdom of Imereti could have possibly offered to Mamlūk Sultanate besides the modest military support? In my opinion, this something from Davit VI and Constantine should have been the slaves that Mamlūks could have imported from Georgia. As it was already noted above, if nothing else gaining access to the new slave supply was the main interest of Mamlūks. For the indirect proof of this version besides the notarial documents from Caffa we could also lean on the somewhat later source from Sokhum; a letter by an English Catholic Bishop, Peter Gerald, which he sent to an archbishop of Canterbury in England where he notes:

31 Davit Ninidze, „tzminda adgilni“ da XIII-XV saukuneta kartuli diplomacia (I natzili) [“Holy Places” and XIII-XIV Century Georgian Diplomacy (I Part)], *kartuli diplomacia* [Georgian Diplomacy] 5 (1998): 113.

32 Japharidze, *sakartvelo da egviptis Mamlukebi* [Georgia and Egyptian Mamlūks], 174; Leri Thavadze, „sakartvelo-kilikii somkhetis diplomatiuri urtiertoba Giorgi V brtzhinvalis khanashi“ [Georgian-Cilician Armenian Relations during the Age of Giorgi V the Magnificent], *kartuli diplomacia* [Georgian Diplomacy] 13 (2007): 42.

33 Japharidze, *sakarthvelo da egviptis mamlukebi* [Georgian and the Egyptian Mamlūks], 97.

Our Christian brothers [here] are so oppressed and tormented by the Saracens that they are [almost] about to forsake the Christian faith. ...now Christians are enslaved with money on the market where they are dragged by the ropes on their necks and tied to the horsetail; they are sold because nobody is their intercessor.

In that way, here is an ambitious city [Sokhum, or Savastopolis – G. T.] where I am unjustly appointed by the will of the highest archbishop. As it is tolled some time before one hundred Christians were sold here to the Saracens. They took those Christians to their country and turned them into Saracens. I, in my own way, am against this culpable human trade but, despite all this, local Christian rulers do not hear neither in this nor in any other subject because they follow Greek Schism...

Thing is that the bringer of this letter, Iakhia de Kremona, in his time, maybe thirty years ago was [here], I entreat to him your fatherly grace. Personally he took upon himself to bring this letter from Georgia into England for the loyalty of faith and for the freedom of the captive Christian people.³⁴

Of course, coming from the plaintiff nature of the letter it must contain some form of an exaggeration but even then it should still be somewhat descriptive of the reality of Sokhum. This is further reinforced by the following points in the same letter: *...[I address] you [western Christians] who are enjoying the untroubled prosperity, move to pity the Eastern Christians who are being oppressed and are crying out about [their] hardship. It is easy for you to completely dispatch Mohammedan and Saracen whip from this world...³⁵*

Even though this document talks about the somewhat later with the help of the notarial documents from Caffa it becomes quite clear that during that time slaves were actively taken from the Sokhum. Some suspicion is also cast by the Byzantine embassies' visit to Egypt in 1305-6 and 1310 accompanied by the Georgian envoys. As was clearly pointed out by the Rouven Amitai, Byzantium, and Mamlūk Sultanate were allies when it came to the slave trade.³⁶ It is important to note that in the promise made by Georgian envoy to the Mamlūk Sultan they emphasize that the Georgian pilgrims will be loyal to the Sultan and would support him in any way.³⁷ Accordingly visit alongside the Byzantine embassy and the taken oath should point us to the relatively warm, even inter-allied relations between the two states.

It is somewhat clear that there existed 'allied' relations between the Kingdom of Imereti and the Mamlūk Sultanate. Because we are talking here about the Mamlūk Sultanate it should not come as a surprise that outside of the military support for each other it also included economic relations, which was expressed in a slave trade. Probably, for the exchange of some level of military and

34 "mravlistmtk meli dokumenti, sokhumis katolike epikoposis petre gerald's mier sokhumidan inglisshi gagzavnili tzerili, 1330 tzele" [Meaningful Document, Peter Gerald's, Catholic Bishop of Sokhum's letter sent from Sokhum to England, 1330], *istoriuli memkvidreoba* [Historical Heritage] 7, no. 36 (July 2013): 32.

35 Temo Jojua, „abraham savanis mier 1336 tzels gadatzerili „sakviraos (H-1328) anderdzi dasavleth sakartvelos mephis konstantine I-is mokhseniebit da sakartvelos XIV saukunis istoriis zogierti sakitkhi" [“For Sundays” (H-1328) Will Copied by Abraham Savan in 1336 with the Mention the Western Georgian King Constantine I and Some of Topics from the XIV Century Georgian History], *saistorio krebuli* [Historical Collection] 3 (2013): 134.

36 Reuven Amitai, „Diplomacy and the Slave Trade in the Eastern Mediterranean: a Re-Examination of the Mamluk-Byzantine-Genoese Triangle in the Late Thirteenth Century in Light of the Existing Early Correspondence,” *Oriente Moderno* 88, no. 2 (August 2008): 349-368. <https://doi.org/10.1163/22138617-08802009>.

37 В. Тизенгаузен, «Заметка Элькалькшанди о Грузинах» В *Записки Восточного Отделения* (Санктпетербург, 1887), 212

diplomatic support from the Sultanate Davit VI 'Junior' and his son, Constantine I (King of Imereti) were allowing the Genoese, who were lodged into Sevastopol, to take the captive from their kingdom and sell them as slaves to Mamlūks. A slightly different situation should have emerged during the rule of Constantine I. More specifically during his rule western Georgia was plunged into the civil war about which Vakhushti Batonishvili has this to say: „ *This Constantine was opposed by his brother Michael who did not agree to his kingship and rule of the Imereti and Michael took Ratcha, Lechkhumi, and Arguethi and they had until the end battles and disorder and trouble and rivalry with each other and the ravaging of the country. Due to this nobles were at a loss in this kingdom and could not broker peace between them. As Dadian Giorgi saw the situation between them he took for himself the principality of Tskhomi and occupied even the whole of Odishi until Anakophia. Alongside Sharvashidze took Abkhazethi and Guriel took Guria and Erisavts of Suanethi took Suanethi and took it for their descendants and there was no more obedience to the kings.*³⁸

According to the information provided by the Vakhushti the civil war in the western Georgia allowed the large nobles to expand their power-base and become practically independent from the king. This agrees well with the available Arab sources which from 1290 onward name Dadians as a rulers of the western Georgia, meaning either Giorgi Dadiani or his son, Mamia Dadiani.³⁹ Accordingly, after the period of Davit VI 'Junior' slave trade in the Savastopolis should have come into the hands of the Dadians who dominated in the western Georgia not only in the eyes of the foreigners but controlled this region (Sokhum and Samegrelo) in reality too.⁴⁰

We should also consider that during this period the western Georgian and the Byzantine Empire are very close allies of each other. For example, we can emphasize on the Davit VI 'Junior's' possible marriage with the daughter of Michael VIII from which Constantine and Michael should have been born.⁴¹ If add on top of this the information about the coordinated diplomatic mission by Andronikos II and Constantine I with Mamlūks in 1305-10 and the fact that Byzantium specifically asked for help from Constantine against Catalanian Company,⁴² allied relations between these two realms become quite tangible. This alliance should also have continued into the subject of the slave trade because the Byzantine Empire of this period, much like the Mamlūk Sultanate, was interested in the strengthening and expansion of this trade on the Black Sea. Reuven Amitai clearly showed in his article how this relationship between the Mamlūks and the Byzantium evolved steadily from

38 Vakhushti Batonishvili, *karthlis tskhovreba, aghtzera samephosa sakartvelosa* [The Life of Karthli, Description of the Kingdom of Georgia], vol. 4, ed. S. Qhaukhchishvili (Tbilisi: sabbchotha sackarthvelo, 1973), 801.

39 „arabi entziklopedisti ibn Nazir al-jaishi (al-muhibbi) kartvel mephe-mtavrebtan egviptis sultnebis mimotzeris tzeisis shesakheb” [Arab Encyclopedist ibn Nazir al-Jaish (al-Muhibbi) about the correspondence between the Georgian Kings-Princes and Egyptian Sultans], *kartuli diplomatiis istoria (krestomatia)* [History of Georgian Diplomacy, Reader], ed. R. Metreveli (Tbilisi, 2004), 220; Jojua, „For Sundays” will about Constantine I,” *saistorio krebuli* 3 (2013): 139; Tvaradze, „Low-Rhine description of the east,” *sakartvelo da kavkasia evropul tzqharoebshi* (sezani, 2004), 163.

40 Ia Khubashvili, *venetsiisa da phlorentsiis diplomatia XIII-XIV saukuneebshi* [Venetian and Florentine Diplomacy during the XIII-XIV Centuries] (Tbilisi: Meridiani, 2014), 116.

41 Cyril Toumanoff, „The Fifteenth-Century Bagratids and the Institution of Collegial Sovereignty in Georgia,” *Traditio*. 7 (1949-1951): 173, n. 22; *zhamthaaghtzereli, karthlis tskhovreba* [Chronicler, Life of Kartli], ed. S. Qhaukhchishvili (Tbilisi: sabbchota sakartvelo, 1959), 295.

42 Japharidze, *Georgia and Egyptian Mamluks*, 106, n. 53; Angeliki E. Laiou, *Constantinople and the Latins: the Foreign Policy of Andronicus II, 1282-1328* (Cambridge: Harvard University Press, 1972), 175.

the 1260s and reached a high point in 1281 when Michael VIII and Qalāwūn made their treaty.⁴³ It is a notable fact that in the same year, this treaty was being ratified between the two states, on 25 August we found the first occurrence of a Georgian slave in Constantinople, 12-year-old girls, Tamar and Khunna.⁴⁴ Genoese also had the same interest as they also had almost similar treaty with Mamlūks.⁴⁵ All of this creates very concrete evidence that in western Georgia during this period we have a slave trade.

Western Georgia as a Participant of the Mediterranean Slave Trade Triangle According to the above mentioned information and logic the western Georgia and Generally whole Caucasus region alongside the Eurasian steppe must be considered as a so-called ‘slaving zone.’⁴⁶ The slave zone is an origin area in the slave trade system where slaves are acquired/captured. The corresponding topic would be who are the slaves that are being captured and taken from Georgia. The median age of slaves that are classified as ‘Abkhaz’ in the notarial documents is 15 years, while for the slaves identified as ‘Laz’ median age is 13 years. Generally, the median age of every Georgian slave is 13 years. In a modern understanding trade in under-aged slaves had several pragmatic reasons: children were often sold by poor families who could not afford to take care of another child; in the case of the kidnapping children were much easier to capture; it was much easier to raise children as slaves so it would have been easier to make Mamlūks out of them and other professions; and, for the last, keeping and transporting a child was much easier than a fully grown man.

In the notarial documents, as it was noted above, we encounter two Georgian ethnic denominations, Abkhaz and Laz. Generally, such a detailed selection of ethnic groups gives the impression that the ethnic denominations of the slaves are probably based on the spoken language and geography. If ethnic denomination was based on geographical-political bases then there would not have been a distinction between Circassians, Zygyans, and Lezgians. Also, Laz people would not have been identified as *Laze* instead they would probably have used the term ‘Pontic.’ ‘Abkhaz’ or western Georgian were probably captured in several methods: one of these methods would probably have been the selling of serfs which was a well-used strategy of Dadians in the future. Captured slaves could probably have come from the Ratcha-Lechkhum region because, as we know, first Davit VI ‘Junior’ had to put down the rebellion of Ratcha’s Eristav Kakhaber Kakhaberisdze, and after that area became a base for Constantine I’s rebellious brother, Michael. One more source could have been Svanethi which could have supplied slaves to Savastopolis and it is also possible that Svans themselves were capturing and selling the slaves during the so-called ‘wicked tribute’ period.⁴⁷ It is easily possible that the ‘for the Svans’ tribute paid by the Davit VI was not enough for every Svan tribe which would force them to raid other regions and capture captives from there, who would be sold as slaves in Savastopolis. Other than western Georgia slaves could have also

43 Holt, *Early Mamluk Diplomacy*, 122-8.

44 Valerian Gabashvili, „tqhvis sqhidva shua saukuneebis evropashi” [Captive trade in Medieval Europe] *akademiis matsne* 4 (1983): 33.

45 Holt, *Early Mamluk Diplomacy*, 146-51.

46 Hannah Barker, „Christianities in Conflict: the Black Sea as a Genoese Slaving Zone in the Later Middle Ages,” In *Slaving Zones, Cultural Identities, Ideologies, and Institutions in the Evolution of Global Slavery: Studies in Global Slavery* 4 (Boston: Brill, 2018), 50-69.

47 Jambul Ckashibadze, „svanta „avad mokharkulobis” sakitkhisatvis pheodaluri khanis sakartveloshi” [About the Subject of the ‘Wicked Tribute’ of Svans During the Feudal Age of Georgia], *kutaisis sakhelmtzipho istoriuli muzeumis shromebi* 22 (Kuthaisi, 2012), 157-8.

come from eastern Georgia which is also in quite a chaotic situation itself but in this case, I reckon that slaves from this region would probably be identified differently. Another source of slaves could have been southern Georgia, specifically the Meskhethi region. The cause of this doubt is that in the notarial documents from Caffa, we also encounter Meskhain Slave traders Niketa of Meskhia: *2 of November 1289. Muslim Niketa of Meskhia sells to Prekival Barlaria a Russian slave, Arkhona, aged 24 years, for the price of 420 baricat aspers.*⁴⁸ But this becomes doubtful when we consider good relations between the Jaqhel rulers of southern Georgia and the Ilkhans.

Lazs (*Laze*) are the second Georgian ethnic groups. During the Middle ages they were mostly lived in area Tchanthi and in the eastern part of the Pontic Region of Asia Minor.⁴⁹ Accordingly, they were under the Empire of Trebizond which is interesting because if we are to believe Anthony Bryer the Region of Ponto was not a slaving zone even though port of Trebizond was one of the centers of slave trade.⁵⁰ The Case of the Laz slaves might probably be bound to the following: in 1281 Davit VI 'Junior' attacked the Empire of Trebizond and laid siege to its capital. A lot has been written about the causes of this campaign which is not the concern of this article. Here the important fact is the campaign itself because the direction of Davit's army naturally passed through the region where Lazs lived, in Tchaneth, which would entail capturing Laz captives. Part of these captives would have been expiated, others would have been killed, some would have been released but others would have found themselves in the slave markets of Savastopolis and later, of Caffa. Considering the fact that the Empire of Trebizond was in the Venetian sphere of influence I can't see other ways in which Laz slaves could have found themselves in Genoese-controlled Caffa en mass. Another way could have been the above-mentioned principedom of Jaqhels but the same counter-arguments apply here too.

Main center from which slaves were taken must have been Savastopolis where Genoese trade emporium was located but it is also possible that ports of Photi and Batumi were used where Genoese were also present.⁵¹ Genoese must have played the role of middleman in this trade. They provided both realms with enough trading vessels and an interconnected network of ports that allowed slaves to be taken from the Caucasus and Eurasian steppe into Egypt and Syria. The point of origin must have been the ports of western Georgia – Phot (Phazisi), Batum (Vati), and Sokhum (Savastopolis) from which slaves were either directly taken to Constantinople by Genoese or first taken into Caffa and later into Constantinople. From Constantinople, they would have been taken into Cyprus (From the early XIV century onward the Island of Chios would have become an intermediate between the two) and from here they would either be taken into Syria or Egypt.

Also, another ethnic group that could have been taken from the Georgian territory could have been Jiks the so-called 'Zigians' as they are called in the notarial documents. Zigia of this period which was located on the Black Sea coast between the rivers of Agios and Pzetuaps was part of the kingdom of Imereti and it is possible that slaves from here were taken by the help of Georgians. However, this theory has several counterarguments. First, the region was not included in the principality of Dadians which from Davit VI onward were the main partners of the Mamlūks

48 Balard, *Genes et L'outre-Mer* 1, 143.

49 Procopius, *Wars* 1.15.20-5.

50 Anthony A. M. Bryer, „The Empire of Trebizond and Pontos,” In *The Estates of the Empire of Trebizond, Evidence for their Resources, Products, Agriculture, Ownership, and Location* (Birmingham, 1978), 388.

51 Khubashvili, *venetsiisa da phlorentsiis diplomatia*, 115-6.

in the region. Second, due to the location of the region, it would totally be possible for captives to be taken from there by Mongols, Circassians, and Genoese themselves.

During the second half of the XIII century, many important changes were taking place in southwestern Asia. Ilkhans' defeat at the hands of Mamlūks was followed by the growing rivalry between the Ilkhans and the Golden Horde. Genoese breakthrough into the Black Sea was stipulated with the taking of Constantinople by the Empire of Nicaea in 1261 and the restoration of the Byzantine Empire. Davit VI 'Junior's' retreat into western Georgia and creation of his own local kingdom freed him from the Ilkhan influence but it also placed him into a constant threat of Ilkhan reprisal. This forced Davit to look for new allies against the Ilkhans. Possible variants for this were the Mamlūk Sultanate and the Byzantine Empire. While Davit forged an alliance with Byzantium with a dynastic marriage allying with Mamlūks was much more of a challenge due to the stronger position of Mamlūks and the weakness of Davit's kingdom. For this alliance, Davit needed to entice Mamlūks with an opportunity to take slaves from his kingdom. With this Davit and the kingdom of Imereti were drawn into the XIII century Mediterranean slave trade triangle.

This process should have become the start of the process of 'captive selling' in Georgia. Of course, it would not have had such a gargantuan face as it had during the XVII-XVIII centuries, due to the fact that during the XIII century slaving zone encompassed a much larger territory. With time this slaving zone was not only reduced in size to just Caucasus and Crimea but the demand was also increased as from the XV century onward Mamlūk market was joined by that of the Ottoman one too. However, the system that terrorized western Georgia so much in the early modern age was not created by the 'evil' Ottomans. Rather Ottomans just took over the system that was created before their coming by the collaboration of Mamlūks, Italians, Byzantines, and the Golden Horde. In the creation of this XIII century system, in my opinion, Georgians, and specifically Davit VI, motivated by pragmatic reasoning, must have played a role. This should have been compounded by the fact that during the civil war that raged during the rule of Davit's successor Constantine local nobles gained de facto independence and further strengthened the slave trade process.

Undoubtedly, this research doesn't even come close to describing the reality of the XIII century. Sadly (or not) we still don't have a source that would directly prove the trade treaty between Davit VI and Qalāwūn. Accordingly only thing we can do with this subject is to voice a doubt about it. However, it still remains clear that the start of the slave trade in late Medieval Georgia requires further attention from historians.

Key Words: *Baybars, Byzantine Empire, David VI 'Junior', Kaffa, Kingdom of Georgia, Kingdom of Imereti, Konstantine I, Mamlūk Sultanate, Michael VIII, Qalāwūn, Republic of Genoa, Republic of Venice, Sevastopolis, Slave Trade, Vakhtang II.*

დამონმებანი:

- ბატონიშვილი, ვახუშტი. *ქართულის ცხოვრება, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა*, ტ. 4, რედ. ს. ყაუხჩიშვილი. თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1973.
- ბერაძე, თ. „საქართველოს საზღვაო ვაჭრობის ისტორიიდან XIII-XIV სს.“ *მაცნე* 2 (1283): 22-39.
- გაბაშვილი, ვალერიან. „ტყვის სყიდვა შუა საუკუნეების ევროპაში,“ *აკადემიის მაცნე* 4 (1983): 29-48.
- დოლიძე, ი., რედ. *ქართული სამართლის ძეგლები*, ტ. 2, *საერო საკანონმდებლო ძეგლები*, X-XIX სს. თბილისი: მეცნიერება, 1965.
- დუნდუა, თედო. „გიომ დე რუბრუკი და საქართველოს ისტორია,“ *სვანეთი III*, ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო კრებული. თბილისი, 2008.
- თავაძე, ლერი. „საქართველო-კილიკიის სომხეთის დიპლომატიური ურთიერთობა გიორგი V ბრწყინვალის ხანაში,“ *ქართული დიპლომატია* 13 (2007): 44-50.
- თვარაძე, ალექსანდრე. *საქართველო და კავკასია ევროპულ წყაროებში, XII-XVI საუკუნეთა ისტორიოგრაფიული და კარტოგრაფიული მასალის საფუძველზე*. სეზანი, 2004.
- კუტალაძე, გ. „ლიხთ-იმერეთის მეფეები XIII-XIV სს.,“ *საქართველოს მეფეები*, რედ. მარიამ ლორთქიფანიძე და როინ მეტრეველი. თბილისი: ნეკერი, 2008.
- მეტრეველი, როინ, რედ. *ქართული დიპლომატიის ისტორია ქრესტომათია*. თბილისი, 2004.
- „მრავლისმთქმელი დოკუმენტი, სოსხუმი კათოლიკე ეპისკოპოსის პეტრე გერალდის მიერ სოსხუმიდან ინგლისში გაგზავნილი წერილი, 1330 წელი,“ *ისტორიული მექვიდრეობა* 7, ნ. 36 (ივლისი 2013): 31-2.
- ნინიძე, დ. „ქართული დიპლომატია XIII საუკუნეში,“ *ქართული დიპლომატიის ისტორიის ნარკვევები*, ტ. 1, რედ. როინ მეტრეველი, 351-465. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1998.
- ნინიძე, დ. „წმინდა ადგილნი“ და XIII-XV საუკუნეთა ქართული დიპლომატია (I ნაწილი),“ *ქართული დიპლომატია* 5 (1998).
- ქაშიაბაძე, ჯამბულ. „სვანთა „ავად მოხარკულობის“ საკითხისათვის ფეოდალური ხანის საქართველოში,“ *ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიული მუზეუმის შრომები* 22 (ქუთაისი, 2012): 156-160.
- ხუბაშვილი, ია. *ვენეციისა და ფლორენციის დიპლომატია XIII-XIV საუკუნეებში*. თბილისი: მერიდიანი, 2014.
- ჯავახიშვილი ივანე. *თხზულებანი თორმეტ ტომად* ტ. 3. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1982.
- ჯავახიშვილი ივანე. *ქართველი ერის ისტორია* ტ. 3. თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1966.
- ქამთაბაძე, ქართლის ცხოვრება*, რედ. ს. ყაუხჩიშვილი. თბილისი: საბჭოთა საქართველო, 1959.
- ჯაფარიძე, გოჩა. *საქართველო და ეკვიპტის მამლუქები*. თბილისი: კოლორი, 2016.
- ჯოჯუა, თემო. „აბრაჰამ სავანის მიერ 1336 წელს გადაწერილი „საკრაოას“ (H-1328) ანდერძი დასავლეთ საქართველოს მეფის კონსტანტინე I-ის მოხსენიებით და საქართველოს XIV საუკუნის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი,“ *საისტორიო კრებული* 3 (2013): 126-159.

- Amitai, Reuven, „Between the Slave Trade and Diplomacy: Some Aspects of Early Mamluk Policy in the Eastern Mediterranean and the Black Sea,’ In *Slavery and the Slave Trade in the Eastern Mediterranean, c. 1000-1500 CE*. Turnhout: Brepols, 2017.
- Amitai, Reuven „Diplomacy and the Slave Trade in the Eastern Mediterranean: a Re-Examination of the Mamluk-Byzantine-Genoese Triangle in the Late Thirteenth Century in Light of the Existing Early Correspondence,” *Oriente Moderno* 88, no. 2 (August 2008): 349-68.
- Balard, Michel, ed. *Gênes et L’outre-Mer : Tome I : Les Actes De Caffa du Notaire Lamberto di Sambuceto, 1289-1290* Paris : Mouton & Co, 1973.
- Barker, Hannah. „Christianities in Conflict: the Black Sea as a Genoese Slaving Zone in the later Middle Ages,” In *Slaving Zones, Cultural Identities, Ideologies, and Institutions in the Evolution of Global Slavery, Studies in Global Slavery* 4. Boston: Brill, 2018.
- Bryer, Anthony A. M. „The Empire of Trebizond and Pontos,” In *The Estates of the Empire of Trebizond, Evidence for their Resources, Products, agriculture, Ownership and Location*. Birmingham, 1978.
- Northup, Linda S. „The Baḥrī Mamlūk Sultanate, 1250-1390” In *The Cambridge History of Egypt: 242-89*. ed. Carl F. Petry, repr. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Procopius. *History of the Wars, Books I and II*. trans. and ed. by H. B. Dewing. London: Wiliam Heinemann, 1916.
- Holt, P. M. *Early Mamluk Diplomacy, 1260-1290: Treaties of Baybars & Qalāwūn with Christian Rulers* Leiden: Brill, 1995.
- Toumanoff, Cyril. ‘The Fifteenth-Century Bagratids and the Institution of Collegial Sovereignty in Georgia,’ *Traditio*. 7 (1949-1951): 169-221.
- Yiğit, Fatma Akkuş. „İktidar ve İzdivaç: Memlûk-Altın Orda-İlhanlı Üçgeninde Siyasi Evlilikler,” *Karadeniz araştırmaları* 13, no. 49 (2016): 103-120, DOI: 10.12787/KARAM1028.
- Тизенгаузен, В. «Заметка Элькалькашанди о Грузинах» В *Записки Восточного Отделения*. Санктпетербург, 1887.
- Чирикба, Вячеслав. *Абхазия и итальянские города-государства, XIII–XV вв. Очерки взаимоотношений* [Abkhazia and Italian City-States, 13th-15th Centuries, Essays on the Relationship]. St. Petersburg: Aletheia, 2020.